

**DETEKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN OTSU THRESHOLDING
DAN ALGORITMA WATERSHED TRANSFORM**

***DETECTION OF SHALLOT USING OTSU THRESHOLDING AND
WATERSHED TRANSFORM ALGORITHM***

**HASRIANI
D082221011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2025**

**DETEKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN *OTSU THRESHOLDING*
DAN ALGORITMA *WATERSHED TRANSFORM***

**HASRIANI
D082221011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2025**

**DETEKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN *OTSU THRESHOLDING*
DAN ALGORITMA *WATERSHED TRANSFORM***

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Teknik Informatika

Disusun dan diajukan oleh

HASRIANI

D082221011

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2025**

TESIS

**DETEKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN *OTSU THRESHOLDING*
DAN ALGORITMA *WATERSHED TRANSFORM***

HASRIANI**D082221011**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 09
Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada
Program Studi S2 Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin
Gowa

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Indrabayu, S.T., M.T., M.Bus.Sys., IPM, ASEAN.Eng
NIP. 19750716 200212 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Ingrid Nurtanio, M.T.
NIP. 19610813 198811 2 001

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, M.T., IPM, ASEAN.Eng.
NIP. 19730926 200012 1 002

Ketua Program Studi
S2 Teknik Informatika

Dr. Ir. Zahir Zainuddin, M.Sc.
NIP. 19640427 198910 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis yang berjudul "DETEKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN OTSU THRESHOLDING DAN ALGORITMA WATERSHED TRANSFORM" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Ir. Indrabayu, ST., MT., M.Bus.Sys., IPM, ASEAN, Eng. Sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Ingrid Nurtanio, M.T. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di konferensi International (The 2024 11th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics). Sebagai artikel dengan judul "Classifying the Size of Shallots Using Watershed Transformation Algorithm". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta ini dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Gowa, 10-01-2025

Hasriani

NIM D082221011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tesis yang berjudul “DETEKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN *OTSU THRESHOLDING* DAN ALGORITMA *WATERSHED TRANSFORM*” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata-2 pada Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan masa penyusunan tesis sangatlah sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Alimin dan Ibu Almh.Saharia, beserta Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan semua rumpun keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Indrabayu, ST., MT., M.Bus.Sys., IPM.ASEAN.Eng, selaku Pembimbing Utama dan Ketua Departemen Teknik Informatika, yang telah mendukung, memotivasi dan membantu selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Ingrid Nurtanio, M.T., selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Adnan, S.T, M.T., Ph.D, Ibu Mukarramah Yusuf, B.Sc., M.Sc., Ph.D dan Ibu Novy Nur R.A Mokobombang, ST., Ms.TM., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga laporan tesis ini menjadi lebih baik. Serta Bapak Dr. Ir. Zahir Zainuddin, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika atas segala bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan. Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, yang telah banyak membantu semasa perkuliahan dan dalam menyelesaikan tesis.

Saya juga berterima kasih kepada Teman-teman AIMP research group Unhas yang telah memberikan begitu banyak bantuan selama penelitian, pengambilan data dan diskusi progress penyusunan tesis. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada Teman-teman Mahasiswa S2 Angkatan 6 atas dukungan, bantuan, semangat yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang deteksi bawang merah berdekatan dan klasifikasi bawang merah berdasarkan diameternya.

ABSTRAK

HASRIANI. **Deteksi Bawang Merah Menggunakan *Otsu Thresholding* dan Algoritma *Watershed Transform*** (dibimbing oleh Indrabayu dan Ingrid Nurtanio).

Latar belakang. Bawang Merah (*Allium cepa* var. *Aggregatum*) merupakan salah satu produk pertanian yang banyak digunakan dalam dunia kuliner. Namun, penentuan kualitas yang dilakukan secara manual berdasarkan karakteristik fisik, seperti ukuran, sering kali tidak akurat dan tidak konsisten. **Tujuan dan Metode.** Diperlukan sistem pengolahan citra yang menggunakan kombinasi *Otsu thresholding* dan *watershed transform* untuk mendeteksi bawang merah berdekatan dan bersiung dua, serta mengklasifikasikannya berdasarkan ukuran menggunakan metode piksel per sentimeter. **Hasil.** Metode kombinasi *Otsu thresholding* dan *watershed transform* memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan metode *Otsu thresholding*. Pada kecepatan konveyor 0.15 m/s, akurasi mencapai 99.57% pada jarak kamera 10 cm dan 97.85% pada jarak 15 cm, sedangkan metode *Otsu thresholding* dengan akurasi 99.14% dan 97.42%. Pada kecepatan 0.27 m/s, metode kombinasi tetap stabil dengan akurasi 94.42% pada jarak 10 cm dan 93.56% pada jarak 15 cm, lebih tinggi dibandingkan metode *Otsu thresholding* hanya mencapai 89.27% dan 87.55%. Hasil Pengujian Estimasi diameter pada kecepatan 0.15 m/s, jarak kamera 10 cm, rata-rata RMSE sebesar 0.19 cm dan rata-rata MAPE sebesar 2.84% Namun, nilai MAPE meningkat menjadi 18.46% pada jarak 15 cm, Kecepatan 0.18 m/s, jarak kamera 10 cm, rata-rata RMSE sebesar 0.19 cm dan rata-rata MAPE sebesar 4.31%, namun pada jarak kamera 15 cm, rata-rata MAPE sebesar 24.31%. Sedangkan skenario dengan kecepatan 0.27 m/s, jarak kamera 10 cm menghasilkan rata-rata RMSE sebesar 0.31 cm dan rata-rata MAPE sebesar 10.10%, namun pada jarak kamera 15 cm nilai rata-rata MAPE sebesar 27.27%. **Kesimpulan.** Kecepatan konveyor dan jarak kamera memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi pengukuran diameter, terutama untuk objek kecil dan jarak kamera yang lebih jauh.

Kata kunci: Bawang Merah; *Watershed Transform*; Diameter; Piksel Per Sentimeter; *Conveyor*

ABSTRACT

HASRIANI. **Detection of Shallot Using Otsu Thresholding and Watershed Transform Algorithm** (Supervised by Indrabayu and Ingrid Nurtanio).

Background. Shallot (*Allium cepa* var. *Aggregatum*) is an agricultural product widely used in the culinary world. However, manual determination of quality based on physical characteristics, such as size, is often inaccurate and inconsistent. **Aim.** Image processing system is needed that uses a combination of Otsu thresholding and watershed transform to detect contiguous and bifurcated shallots, and classify them based on size using the pixels per centimeter method. **Results.** The combination of Otsu thresholding and watershed transform gives superior results to the Otsu thresholding method alone. At a conveyor speed of 0.15 m/s, the accuracy reached 99.57% at a camera distance of 10 cm and 97.85% at a distance of 15 cm, while the Otsu thresholding method with an accuracy of 99.14% and 97.42%. At a speed of 0.27 m/s, the combination method remains stable with an accuracy of 94.42% at a distance of 10 cm and 93.56% at a distance of 15 cm, higher than the Otsu thresholding method which only reaches 89.27% and 87.55%. Diameter estimation test results at a speed of 0.15 m/s, camera distance of 10 cm, average RMSE of 0.19 cm, and average MAPE of 2.84%. However, the MAPE value increased to 18.46% at a distance of 15 cm, speed of 0.18 m/s, camera distance of 10 cm, average RMSE of 0.19 cm and average MAPE of 4.31%, but at a camera distance of 15 cm, the average MAPE was 24.31%. While the scenario with a speed of 0.27 m/s, a camera distance of 10 cm produces an average RMSE of 0.31 cm and an average MAPE of 10.10%, but at a camera distance of 15 cm the average MAPE value is 27.27%. **Conclusion.** Conveyor speed and camera distance have a significant influence on diameter measurement accuracy, especially for small objects and longer camera distances.

Keywords: Shallot; Watershed Transformation; Diameter; Pixels Per Centimeter; Conveyor

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Teori.....	3
1.2.1 Bawang Merah	3
1.2.2 <i>Conveyor</i>	4
1.2.3 Pengolahan Citra (<i>Image Processing</i>).....	5
1.2.4 Visi Komputer	8
1.2.5 <i>Red Green Blue</i> (RGB).....	9
1.2.6 <i>Hue, Saturation, Value</i> (HSV).....	10
1.2.7 Algoritma <i>watershed transform</i>	12
1.2.8 <i>Grayscaleing</i>	12
1.2.9 <i>Thresholding</i>	12
1.2.10 Morfologi Citra.....	13
1.2.11 Segmentasi	15
1.2.12 <i>Gaussian Filter</i>	15
1.2.13 Metrik Evaluasi.....	16
1.3 Perumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	17
1.4.1 Tujuan.....	17
1.4.2 Manfaat.....	17

BAB II METODE PENELITIAN.....	18
2.1 Tempat dan Waktu	18
2.2 Benda Uji dan Alat.....	18
2.3 Tahapan penelitian	18
2.4 Teknik Pengambilan Data	19
2.5 Perancangan dan Implementasi Sistem	20
2.5.1 Data Input.....	21
2.5.2 <i>Preprocessing</i>	21
2.5.3 <i>Segmentasi Citra</i>	26
2.5.4 <i>Ekstraksi fitur</i>	37
2.5.5 <i>Piksel per Sentimeter</i>	37
2.5.6 <i>Validasi model</i>	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
3.1 Hasil	40
47.1.1 Persiapan Data	40
47.1.2 Hasil Segmentasi.....	41
47.1.3 Ekstraksi Fitur	43
47.1.4 Klasifikasi Diameter Bawang Merah.....	43
47.1.5 Pengujian Sistem	45
BAB IV KESIMPULAN.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Kategori Ukuran Bawang Merah Berdasarkan Wawancara Petani di Kabupaten Enrekang.....	4
2. Skenario Pengambilan Data.....	20
3. <i>Range</i> Nilai HSV.....	25
4. Contoh perhitungan RMSE.....	38
5. Contoh perhitungan RMSE.....	39
6. Perbandingan gambar dan hasil deteksi.....	41
7. Nilai Minimal dan Maksimal Setiap Ukuran Diameter Bawang Merah	43
8. Hasil Klasifikasi Diameter Bawang Merah	44
9. Hasil Pengujian Sistem.....	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Penentuan diameter Bawang Merah Secara Manual	2
2. Bawang Merah	4
3. Konveyor	5
4. Pemetaan Warna dalam Tiga Dimensi (Syam et al., 2021).....	10
5. Model ruang warna HSV.....	11
6. Alur Algoritma <i>Watershed</i> (www.softscients.com)	12
7. Proses dilasi dengan SE berukuran 3 x 3 dengan semua elemen SE bernilai 1 (Putra, 2010).....	14
8. Proses erosi dengan SE berukuran 3 x 3 dengan semua elemen SE bernilai 1 (Putra, 2010).....	14
9. Morfologi Citra (a) Citra Inputan; (b) Hasil Operasi <i>Opening</i> ;	15
10. Tahapan Penelitian.....	19
11. Pengukuran Bawang Merah	19
12. Pengambilan Data di konveyor.....	20
13. Rancangan Sistem	21
14. Hasil <i>Resize Frame</i>	22
15. Hasil <i>Region of Interest (ROI)</i>	22
16. Hasil <i>Gaussian Blur</i>	22
17. Hasil <i>Contrast & Brightening</i>	23
18. Hasil <i>Convert RGB2HSV</i>	24
19. Cara pengambilan nilai ambang HSV.....	25
20. Hasil <i>Convert to Grayscale</i>	26
21. Contoh konversi RGB ke <i>grayscale</i>	26
22. Proses Algoritma <i>Watershed Transform</i>	27
23. Hasil Morfologi Citra	28
24. Hasil Otsu Thresholding	28
25. Hasil Sure Background	28
26. Hasil Distance Transform	29
27. Hasil Sure Foreground.....	29
28. Hasil Substraksi.....	30
29. Hasil Komponen Terhubung	30
30. Hasil Proses <i>Watershed</i>	31
31. Matriks Morfologi	31
32. Contoh Thresholding Otsu.....	32
33. Matriks Sure Background	32
34. Hasil Matriks Distance Transform.....	33
35. Hasil Markers.....	35
36. Hasil Markers Setelah Menambahkan 1	35
37. Hasil Markers Setelah Menetapkan Nilai 0 di Area Substraksi	35
38. Hasil Segmen ke-55	36

39. (a) Grayscale, (b) Hasil Matriks Grayscale	36
40. (a) Otsu Thresholding, (b) Hasil Matriks Otsu Thresholding	36
41. (a) Proses Watershed Transform, (b) Hasil Matriks Watershed Transform .	37
42. Hasil frame kecepatan konveyor dan jarak kamera, (a) 0.15 m/s dan 10 cm, (b) 0.15 m/s dan 15 cm, (c) 0.18 m/s dan 10 cm, (d) 0.18 m/s dan 15 cm, (e) 0.27 m/s dan 10 cm, (f) 0.27 m/s dan 15 cm.....	40
43. Hasil Perbandingan menggunakan Otsu Thresholding dan Kombinasi Otsu Thresholding dan Watershed Transform	42
44. Rata-rata RMSE Skenario Kecepatan Konveyor dan Jarak Kamera	46
45. Rata-rata MAPE Skenario Kecepatan Konveyor dan Jarak Kamera	47

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Data Aktual Diameter Bawang Merah.....	54
2. Sampel Dataset	55
3. Hasil Pengujian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawang merah (*Allium cepa* var. *Aggregatum*) merupakan salah satu produk pertanian yang banyak digunakan dalam dunia kuliner dan berasal dari Iran, Pakistan dan daerah pegunungan bagian utara, namun kemudian menyebar ke banyak tempat di seluruh dunia, baik subtropis maupun tropis. Berbentuk umbi-umbian, dapat di makan mentah, dijadikan bumbu masakan, asinan, atau obat, kulit umbinya dapat digunakan sebagai pewarna, dan daunnya juga dapat digunakan sebagai campuran sayur (Wikipedia, 2022). Bawang merah sebagai sayuran yang memberikan kontribusi produksi terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, dari lahan yang disediakan seluas 13.075 hektar. Produktivitas tanaman bawang merah pada tahun 2022 sebesar 13,40 ton/ha. Penghasil bawang merah terbesar di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Enrekang dengan jumlah 146.690 ton (BPS 2022).

Bawang merah tergolong komoditas yang sangat ekonomis dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan tambahan dalam masakan. Tingginya konsumsi bawang merah di masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya permintaan (Darwis). Kualitas bawang merah umumnya ditentukan oleh penampakan fisik umbi seperti warna, ukuran diameter, aroma dan lain-lain berdasarkan preferensi konsumen. Pada penelitian ini, varietas bawang merah yang digunakan adalah bawang merah Nanjuk. Petani bawang merah khususnya di Kabupaten Enrekang umumnya hanya menanam satu varietas pada setiap musim tanam dan tidak mencampur dengan varietas lain. Namun jika penanganan pasca panen kurang baik dapat menimbulkan kerusakan fisik pada umbi sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lanjutan, seperti pelunakan umbi, busuk umbi, dan busuk leher daun umbi. Penanganan yang baik diharapkan menghasilkan mutu umbi yang memadai dan sesuai dengan standarisasi nasional (Susanto et al., 2022).

Namun, masalah penentuan ukuran diameter bawang merah seringkali muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah penentuan ukuran diameter bawang merah masih dilakukan secara manual sehingga menghasilkan variasi ukuran diameter yang beragam, dimana ukuran diameter bawang merah berpengaruh terhadap harga jualnya. Semakin besar ukuran diameter bawang merah maka semakin tinggi harga jualnya. Selain itu, pengukuran yang dilakukan oleh manusia sering kali rentan terhadap bias dan ketersebaran sehingga menghasilkan prediksi yang sangat bervariasi (Cheng et al., 2017). Proses manual dalam penentuan ukuran bawang merah, dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1 Penentuan diameter Bawang Merah Secara Manual

Karena hasil seleksi manual memiliki beberapa kelemahan, maka diperlukan sebuah sistem pengolahan citra dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan bawang merah sesuai ukurannya, yang akan diterapkan dalam teknologi visi komputer dan *conveyor belt*. Konveyor merupakan sebuah alat otomatis yang dirancang khusus untuk menggerakkan dan memindahkan benda, barang, atau bahan dari satu tempat ke tempat lain secara berkelanjutan (Bazame et al., 2021). Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian tentang deteksi objek dan klasifikasi oleh beberapa peneliti dibidang *computer vision*. *Towards a Machine Vision – Based Yield Monitor for the Counting and Quality Mapping of Shallots*. Penelitian ini membuat sistem yang dapat mengklasifikasikan ukuran dan warna bawang merah dengan menggunakan segmentasi *watershed* untuk mengatasi masalah tumpang tindih pada bawang merah. Namun, penggunaan segmentasi *watershed* dalam penelitian ini masih belum efisien karena tahap sebelum penggunaan *watershed* belum detail dalam mengenali bawang merah yang tumpang tindih (Boatswain Jacques et al., 2021).

Snack Detection Under Overlapped Conditions Using Computer Vision. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jajanan dengan menggunakan algoritma *Mask R-CNN*. Namun, terjadi kegagalan dalam proses pendeteksian yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih yang signifikan pada kemasan makanan ringan tertutup oleh makanan ringan lainnya (La Ode Muh Armadi et al., 2023). *Shallot quality Classification using HSV Color Models and Size Identification based on Naïve Bayes Classifier*. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan bawang merah berdasarkan kualitasnya menggunakan model warna HSV dan *Naïve Bayes*, mencapai akurasi 91.67%. Penelitian ini tidak mengeksplorasi parameter ukuran dan fitur warna lain yang mungkin relevan dan penelitian ini hanya fokus pada komponen Hue, tanpa mempertimbangkan komponen Saturation dan Value secara mendalam yang juga bisa berpengaruh pada hasil klasifikasi (Susanto et al., 2020). *Mature Tomato Fruit Detection Algorithm Based on improved HSV and Watershed Algorithm*. Penelitian ini mengusulkan solusi inovatif dalam otomatisasi pemanenan tomat dengan menggunakan teknologi pendeteksian warna berbasis HSV dan segmentasi algoritma *watershed* dengan menggunakan kamera RGB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengenali dan memisahkan tomat matang dengan tingkat akurasi 81.6% (Malik et

al., 2018). *Fitting Algorithm for Overlapped Spherical Fruits Based on Geometry and Hough Transform*. Penelitian ini melakukan deteksi buah yang tumpang tindih dengan menggunakan *Hough Transform* untuk mendapatkan koordinat pusat, algoritma *watershed* untuk mengenali buah yang tumpang tindih dan algoritma K-Means untuk pengelompokan. Hasil penelitian dengan Tingkat akurasi 86,2% (Zhikang Ouyang et al., 2020).

Namun, dalam penggunaan *conveyor belt*, seringkali terjadi objek yang berdekatan, di mana bawang merah dua siung akan berdekatan dengan bawang merah satu siung atau bahkan dengan bawang merah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang lebih efektif dan presisi untuk membedakan ukuran diameter bawang merah yang berdekatan dan ukuran diameter bawang merah yang dua siung. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, digunakan proses segmentasi melalui *otsu thresholding* dan algoritma transformasi *watershed*, yang kemudian diikuti dengan klasifikasi kualitas bawang merah menggunakan metode rasio piksel per sentimeter. Klasifikasi ukuran bawang merah ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu jumbo, besar, sedang, dan kecil, dengan beberapa kriteria spesifik pada setiap kelasnya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan dalam penentuan ukuran diameter bawang merah secara lebih terperinci dan akurat berdasarkan ukurannya.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Bawang Merah

Bawang merah sangat kaya akan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti serat, vitamin C, kalium dan juga asam folat, bawang merah juga dikenal sebagai obat tradisional (sebagai kompres penurun panas, diabetes, penurun kadar gula dan kolesterol darah, mencegah penebalan dan pengerasan pembuluh darah dan maag) karena kandungan senyawa allin dan allicin yang bersifat bakterisida (Rukmana, 1994). Bawang merah merupakan salah satu komoditi sayuran hortikultura yang biasa digunakan untuk kebutuhan pokok, tetapi hampir selalu dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga sebagai penyedap bumbu masakan dan bahan baku industri makanan. Kegunaan lain dari bawang merah antara lain sebagai obat tradisional dan disukai karena mempunyai aroma dan rasa yang khas (Surajudin and Ramal, 2015).

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional (Sri Hindarti, 2020). Bawang merah, juga dikenal sebagai umbi lapis, memiliki aroma khas yang dapat memicu keluarnya air mata karena kandungan minyak eteris allin. Batangnya berbentuk cakram, dan tunas serta akar serabut tumbuh dari cakram ini. Bunga bawang merah berbentuk bongkol dan terdapat di ujung tangkai panjang yang berlubang di dalamnya. Bawang merah memiliki buah yang kecil berbentuk kubah dengan tiga ruangan dan tidak memiliki daging (Rifki Kumalasari and Miftachul Chusnah, 2021).

Klasifikasi dari tanaman bawang merah, sebagai berikut (Rahayu and Berlian, 2004):

- Divisio* : *Spermatophyta*
Subdivisio : *Angiospermae*
Class : *Monocotyledone*
Ordo : *Liliales/ Liliflorae*
Family : *Liliaceae*
Genus : *Allium*
Species : *Allium cepa* var. *Aggregatum*

Gambar 2 Bawang Merah

Adapun klasifikasi bawang merah berdasarkan ukuran, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Kategori Ukuran Bawang Merah Berdasarkan Wawancara Petani di Kabupaten Enrekang

Size Code	Diameter (cm)
Jumbo	> 3.0 cm
Besar	2.6 cm – 3.0 cm
Sedang	2.1 cm – 2.5 cm
Kecil	< 2.1 cm

1.2.2 Conveyor

Conveyor adalah sebuah sistem mekanis yang dirancang khusus untuk menggerakkan dan mengalihkan barang atau bahan dari satu lokasi ke lokasi lain secara terus-menerus dan teratur. Konsepnya mirip dengan jalur bergerak yang secara tetap membawa benda-benda melalui perjalanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem konveyor terdiri dari beberapa komponen utama, di antaranya adalah *belt* atau rantai yang bergerak di atas *roller* atau *pulley* untuk membawa

barang, motor yang memberikan tenaga pada pergerakan, serta *frame* atau rangka yang memberikan struktur dan dukungan. Penggunaan sistem konveyor mencakup berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur dan pengolahan makanan hingga pertambangan dan logistik. Keuntungan utama dari konveyor meliputi peningkatan efisiensi dalam pemindahan, konsistensi dalam pergerakan benda, kemampuan untuk mengangkut barang dengan kecepatan yang dapat diatur, dan pengurangan biaya tenaga kerja. Dalam industri pertanian, sistem konveyor juga dapat diterapkan untuk membantu dalam pemilahan dan pengolahan hasil pertanian, seperti dalam deteksi dan klasifikasi bawang merah berdasarkan ukurannya.

Gambar 3 Konveyor

1.2.3 Pengolahan Citra (*Image Processing*)

Pengolahan citra dilakukan untuk memperbaiki kualitas gambar atau citra digital agar menghasilkan gambar atau citra yang sesuai dengan keinginan dari pengguna atau menghasilkan citra dengan kualitas yang lebih baik. Pengolahan citra juga dilakukan agar informasi yang terkandung di dalam citra tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan jelas kepada pengguna (*user*). Sebuah citra dapat mengandung banyak informasi, namun seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan kualitas ataupun penurunan mutu (*degradasi*), misalnya mengandung cacat (*noise*), warna yang terlalu kontras, kurang tajam, ataupun kabur (*blur*). Hal seperti ini menyebabkan citra menjadi sulit untuk diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang (Efford, 2000).

Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra atau *image processing*, lebih tepatnya menggunakan komputer untuk menghasilkan foto dengan kualitas yang lebih baik. Artinya pengolahan citra merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin (Shafira, 2018). Langkah-langkah dalam pengolahan citra digital antara lain adalah:

- a. Akuisisi citra merupakan proses pengambilan citra yang dibutuhkan dengan menggunakan sensor pencitraan berupa kamera, *scanner*, dan lainnya.
- b. *Pre-processing* citra dilakukan untuk menyiapkan citra untuk diproses lebih lanjut, bisa berupa ekstraksi fitur maupun kebutuhan klasifikasi. Teknik *pre-processing* citra yang umum digunakan antara lain adalah *cropping* dan perubahan ukuran citra.

- c. Segmentasi yaitu membagi sebuah citra menjadi beberapa bagian penyusunnya. Proses segmentasi dilakukan sampai objek yang diinginkan dalam suatu aplikasi terpisah dari objek aslinya. Tingkat kesuksesan dari sebuah sistem pengenalan citra juga dipengaruhi oleh segmentasi yang akurat.
- d. Representasi dan deskripsi. Representasi yaitu menyatakan data piksel ke dalam bentuk data yang mampu diolah oleh komputer. Sementara proses deskripsi dilakukan untuk mengekstrak atribut yang menghasilkan informasi kuantitatif yang diinginkan atau yang merupakan fitur untuk membedakan citra antar kelas.
- e. Pengenalan, yaitu proses pemberian label pada objek sesuai dengan fitur yang dimiliki objek.

Pengolahan citra adalah istilah umum untuk berbagai teknik yang keberadaannya untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan berbagai cara. Biasanya gambar dua dimensi yang bisa diolah dengan mudah adalah foto, setiap foto dalam bentuk citra digital bisa diolah dengan melalui perangkat lunak tertentu (Efford, 2000). Istilah pengolahan citra digital secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan komputer. Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra digital juga mencakup semua data dua dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks yang diwakili oleh bit-bit tertentu (Prabowo et al., 2018). Contoh pengolahan citra digital yang sering dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan Kualitas Citra (*Image Enhancement*), digunakan untuk memperbaiki kualitas citra dengan memanipulasi parameter-parameter citra sehingga citra yang dihasilkan akan semakin baik. Operasi perbaikan citra adalah Perbaikan kontras gelap/terang, Perbaikan tepian objek (*edge enhancement*), Penajaman (*sharpening*), Pemberian warna semu (*pseudocoloring*), menghilangkan *noise* (*noise filtering*).
- b. Pemugaran Citra (*Image Restoration*), digunakan untuk menghilangkan cacat pada citra. Hal ini hampir sama dengan perbaikan citra perbedaannya adalah penyebab degradasi citra diketahui. Operasi pemugaran citra adalah penghilangan kesamaran (*image deblurring*) dan Penghilangan derau (*noise*).
- c. Pemampatan Citra (*Image Compression*), digunakan agar citra direpresentasikan dalam bentuk lebih kompak, sehingga keperluan memori lebih sedikit namun dengan tetap mempertahankan kualitas citra.
- d. Segmentasi Citra (*Image Segmentation*), digunakan untuk memecah citra menjadi beberapa *segment* dengan kriteria tertentu. Biasanya berkaitan dengan pengenalan pola. Segmentasi membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan tertentu antara derajat keabuan suatu *pixel* dengan derajat keabuan *pixel-pixel* tetangganya.
- e. Analisis Citra (*Image Analysis*), digunakan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Proses ini biasanya diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Contoh *image analysis* yaitu pendeteksian tepian objek (*edge detection*), representasi daerah (*region*), dan ekstraksi Fitur. Ekstraksi fitur merupakan bagian fundamental dari

analisis citra. Fitur adalah karakteristik unik dari suatu objek. Karakteristik fitur yang baik dapat memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Dapat membedakan suatu objek dengan lainnya.
 - 2) Memperhatikan kompleksitas komputasi dalam memperoleh fitur.
 - 3) Tidak terikat dalam arti bersifat invarian terhadap berbagai transformasi (rotasi, penskalaan, dan pergeseran).
 - 4) Jumlahnya sedikit, karena fitur yang jumlahnya sedikit akan menghemat waktu komputasi dan ruang penyimpanan untuk proses selanjutnya (proses pemanfaatan fitur).
- f. Rekonstruksi Citra (*Image Reconstruction*), digunakan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Operasi rekonstruksi citra biasanya banyak digunakan pada bidang medis, contoh rekonstruksi citra yaitu foto rontgen digunakan untuk membentuk ulang citra organ tubuh. Di dalam mengolah sebuah citra, terdapat berbagai algoritma yang dapat diterapkan untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik. Keluaran yang baik akan mempengaruhi hasil dari proses yang akan dilanjutkan selanjutnya.
- a. Citra Digital: Citra (*image*) secara harfiah merupakan gambar pada bidang dwimatra (dua dimensi). Sedangkan ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus (*continue*) dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Sumber cahaya menerangi objek kemudian memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera, pemindaian (*scanner*) dan sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam. Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat pada citra digital (Sutoyo and Mulyanto, 2010):
- 1) Kecerahan (*Brightness*) merupakan intensitas cahaya yang dipancarkan piksel dari citra yang dapat ditangkap oleh sistem penglihatan. Kecerahan pada sebuah titik (piksel) di dalam citra merupakan intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya.
 - 2) Kontras (*Contrast*) menyatakan sebaran terang dan gelap dalam sebuah citra. Pada citra yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata.
 - 3) Kontur (*Contour*) adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas inilah mata mampu mendeteksi tepi-tepi objek di dalam citra.
 - 4) Warna sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek.
 - 5) Bentuk (*Shape*) adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi, dengan pengertian bahwa bentuk merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia.
 - 6) Tekstur (*Texture*) diartikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Tekstur adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan

piksel-piksel dalam citra digital. Informasi tekstur dapat digunakan untuk membedakan sifat-sifat permukaan suatu benda dalam citra yang berhubungan dengan kasar dan halus, juga sifat-sifat spesifik dari kekasaran dan kehalusan permukaan tadi, yang sama sekali terlepas dari warna permukaan tersebut.

- b. Jenis citra merupakan nilai suatu *pixel* yang memiliki nilai dalam rentang tertentu, dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Jangkauan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari jenis warnanya. Citra dengan penggambaran seperti ini digolongkan ke dalam citra integer. Berikut adalah jenis-jenis citra berdasarkan nilai *pixel*-nya (Andono and Sutojo, 2018) sebagai berikut:
- 1) Citra Biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai *pixel* yaitu hitam dan putih. Citra biner juga disebut sebagai citra B&W (*black and white*) atau monokrom. Setiap piksel hanya mempunyai 2 buah nilai intensitas, yaitu 1 atau 0.
 - 2) Citra *Grayscale* memberi kemungkinan warna yang lebih banyak daripada citra biner, karena ada nilai-nilai lain diantara nilai minimum dan nilai maksimumnya berkisar antara 0 sampai dengan 255. Setiap piksel membutuhkan 8 bit memori. Citra *grayscale* disebut juga citra keabuan karena pada umumnya warna yang dipakai adalah antara hitam sebagai warna minimal dan warna putih sebagai warna maksimal, sehingga warna antaranya adalah abu-abu.
 - 3) Citra Warna 16 bit (biasanya disebut sebagai citra *high colour*) dengan setiap *pixel* mempunyai 3 komponen warna yang spesifik, yaitu komponen merah (*red*), hijau (*green*) dan biru (*blue*). Warna setiap piksel ditentukan oleh kombinasi dari intensitas warna merah, hijau dan biru yang disimpan pada bidang warna sebagai citra 24 bit, yang berasal dari komponen merah, hijau dan biru masing-masing 8 bit. Hal ini menyebabkan citra warna mempunyai 24 juta kemungkinan warna.

1.2.4 Visi Komputer

Computer vision adalah proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti akuisisi citra, pengolahan citra, pengenalan dan pembuatan keputusan. *Computer vision* mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia (*human vision*) yang sesungguhnya sangat kompleks, bagaimana manusia melihat objek dengan indra penglihatan (mata), lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasi sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan mata. Selanjutnya hasil interpretasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan (Widodo, 2020).

Dalam melakukan pengenalan sebuah objek di antara banyak objek dalam citra, komputer harus melakukan proses segmentasi terlebih dahulu. Segmentasi adalah memisahkan citra menjadi bagian-bagian yang diharapkan merupakan objek-objek tersendiri atau membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan tertentu antara derajat keabuan suatu *pixel* dengan

derajat keabuan *pixel-pixel* tetangganya. Berdasarkan cara kerjanya, terdapat 2 jenis teknik segmentasi citra, yaitu (Widodo, 2020) :

a. Segmentasi berdasarkan intensitas warna (derajat keabuan)

Berasumsi bahwa objek-objek yang akan dipisahkan cenderung memiliki intensitas warna yang berbeda-beda dan masing-masing objek memiliki warna yang hampir seragam. Salah satu teknik segmentasi berdasarkan intensitas warna adalah mean clustering. Pada *mean clustering* dilakukan pembagian citra dengan membagi histogram citra. Kelemahan segmentasi berdasarkan intensitas warna (derajat keabuan) antara lain adalah harus tahu dengan tepat berapa jumlah objek yang ada pada citra serta citra hasil kurang bagus jika pada citra terdapat beberapa objek dengan warna pada masing-masing objeknya bervariasi atau pada setiap objek memiliki warna yang sama.

b. Segmentasi berdasarkan karakteristik

Mengelompokkan bagian-bagian citra yang memiliki karakteristik yang sama berupa perubahan warna antara titik yang berdekatan, nilai rata-rata dari bagian citra tersebut. Untuk menghitung atau menentukan karakteristik digunakan perhitungan statistik, misalnya varian, standard deviation, teori probabilitas, transformasi fourier. Salah satu teknik segmentasi berdasarkan karakteristik adalah split and merge. Proses tersebut dilakukan secara rekursif karena pada setiap saat dilakukan proses yang sama tetapi dengan data yang selalu berubah. Operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan bila:

- 1) Perbaikan atau memodifikasi citra dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan citra/menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra (*image enhancement*). Contoh: perbaikan kontras gelap/terang, perbaikan tepian objek, penajaman, pemberian warna semu, dll.
- 2) Adanya cacat pada citra sehingga perlu dihilangkan/ diminimumkan (*image restoration*). Contoh: penghilangan kesamaran (*deblurring*) citra tampak kabur karena pengaturan fokus lensa tidak tepat/kamera goyang, penghilangan *noise*.
- 3) Elemen dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur (*image segmentation*). Operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola.
- 4) Diperlukannya ekstraksi ciri-ciri tertentu yang dimiliki citra untuk membantu dalam pengidentifikasian objek (*image analysis*). Proses segmentasi kadangkala diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Contoh: pendeteksian tepi objek.

1.2.5 Red Green Blue (RGB)

Citra warna RGB merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam bentuk komponen R (merah), G (hijau), dan B (biru). Setiap komponen warna menggunakan 8 bit (nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 255). Dengan demikian, kemungkinan warna yang bisa disajikan mencapai $255 \times 255 \times 255$ atau 16.581.375 warna. Campuran ketiga warna primer tersebut dengan proporsi seimbang akan menghasilkan nuansa warna kelabu. *Hue* memiliki properti yang bagus dalam perubahan arah warna dan intensitas cahaya. Jadi, dengan melestarikan

(*preversing*) nilai *Hue*, maka peningkatan kecerahan citra akan menghasilkan tampilan yang lebih berwarna. Pada pemrosesan awal, citra akan diproses dengan menggunakan algoritma *histogram equalization*. Algoritma *histogram equalization* melakukan pemerataan terhadap frekuensi warna piksel citra, karena citra yang terlalu gelap memiliki histogram yang sempit. Setelah histogram citra digital diperbaiki melalui algoritma *histogram equalization*, kemudian kecerahan dari komposisi warna citra ditingkatkan kualitas warnanya dengan menggunakan algoritma *multiplicative color enhancement*. Jika ketiga warna ini disaturasikan penuh, maka akan menghasilkan warna putih pada Gambar 4 menunjukkan pemetaan warna dalam ruang tiga dimensi (Laia and Hasugian, 2021).

Gambar 4 Pemetaan Warna dalam Tiga Dimensi (Syam et al., 2021)

1.2.6 Hue, Saturation, Value (HSV)

HSV (*Hue*, *Saturation*, *Value*) menunjukkan ruang warna dalam bentuk tiga komponen utama yaitu *hue*, *saturation*, dan *value* (atau disebut juga *brightness*). *Hue* adalah sudut dari 0 sampai 360 derajat. Biasanya 0 adalah merah, 60 derajat adalah kuning, 120 derajat adalah hijau, 180 derajat adalah cyan, 240 derajat adalah biru, dan 300 derajat adalah magenta seperti pada Gambar 5 *Hue* menunjukkan jenis warna (seperti merah, biru, kuning), yaitu tempat warna tersebut ditemukan dalam spektrum warna. Saturasi (*saturation*) suatu warna adalah ukuran seberapa besar kemurnian dari warna tersebut akibat pengaruh dari warna putih. Seperti warna merah, dengan pengaruh warna putih, warna merah menjadi bervariasi dari warna merah menuju merah muda, yang artinya *hue* masih tetap bernilai merah tetapi nilai saturasinya berkurang. Komponen HSV berikutnya adalah nilai *value* atau disebut intensitas, yaitu ukuran seberapa besar kecerahan suatu warna atau seberapa besar cahaya datang dari suatu warna. *Value* memiliki nilai dengan jangkauan 0% sampai 100% apabila nilainya 0 maka warnanya akan menjadi hitam (Pratt, 2002). Untuk merubah nilai RGB menjadi nilai HSV dapat dilakukan menggunakan teori trivariat, dapat dilihat pada persamaan 2.1 hingga 2.9 (Prianggodo, 2016).

Gambar 5 Model ruang warna HSV

Secara manual ruang warna RGB dapat dikonversikan ke dalam ruang warna HSV dengan melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai RGB itu sendiri dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R' = \frac{R}{255} \quad (1)$$

$$G' = \frac{G}{255} \quad (2)$$

$$B' = \frac{B}{255} \quad (3)$$

$$C_{max} = \max(R' . B' . C') \quad (4)$$

$$C_{min} = \min(R' . B' . C') \quad (5)$$

$$\Delta = C_{max} - C_{min} \quad (6)$$

$$H = \begin{cases} 0, & \Delta = 0 \\ 60x \left(\frac{G' - B'}{\Delta} \text{mod} 6 \right), & C_{max} = R' \\ 60x \left(\frac{B' - R'}{\Delta} + 2 \right), & C_{max} = G' \\ 60x \left(\frac{R' - G'}{\Delta} + 4 \right), & C_{max} = B' \end{cases} \quad (7)$$

$$S = \begin{cases} 0, & C_{max} \\ \frac{\Delta}{C_{max}}, & C_{max} \end{cases} \quad (8)$$

$$V = C_{max} \quad (9)$$

Keterangan:

R = *red* (merah)

G = *green* (hijau)

B = *blue* (Biru)

H = *Hue*

S = *Saturation*

V = *Value*

1.2.7 Algoritma *watershed transform*

Algoritma *watershed transform* dapat memetakan daerah-daerah yang mempunyai tingkat kecerahan atau warna yang berbeda ke dalam objek-objek yang berbeda. Algoritma *watershed* merupakan sebuah metode untuk melakukan segmentasi citra yang membagi citra menjadi *region* yang berbeda-beda dengan menggambarkan citra sebagai relief topografi. Algoritma *watershed* akan memproses gambar berdasarkan tingkat keabuan atau *grey level*nya (Susilowati et al., 2018). Tujuan utama dari algoritma segmentasi berdasarkan konsep *watershed* adalah mencari garis *watershed*. Ide dasarnya sangat sederhana, jika sebuah lubang dibuat di setiap bagian minimumnya dan seluruh topografi memenuhi dari bawah dengan membiarkan air sampai ke lubang pada tingkat yang seragam, ketika air naik ke kolam penangkapan maka air akan bergabung (Sutrisno et al., 2014) seperti pada Gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6 Alur Algoritma *Watershed* (www.softscients.com)

1.2.8 *Grayscale*

Grayscale adalah proses mengkonversi citra berwarna ke dalam bentuk citra *grayscale*, yaitu citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pikselnya, dengan kata lain nilai bagian *Red*, *Green*, dan *Blue*. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Warna yang dimiliki adalah warna hitam, keabuan, dan putih. Tingkatan keabuan disini merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari hitam hingga mendekati putih (Dewi and Suciati, 2016). Formula yang digunakan untuk *grayscale* adalah:

$$RGB(\text{grayscale}) = \frac{(R+G+B)}{3} = 0.2989R + 0.587G + 0.114B \quad (10)$$

1.2.9 *Thresholding*

Thresholding merupakan bagian dari teknik segmentasi yang banyak digunakan untuk membedakan antara latar belakang dan objek yang ada dengan mengkonversikan nilai intensitas ke dalam nilai 1 atau 0. *Thresholding* merupakan konversi citra berwarna ke citra biner yang dilakukan dengan cara mengelompokkan nilai derajat keabuan setiap *pixel* ke dalam 2 kelas, hitam dan putih. Pada citra hitam

putih mempunyai nilai skala antara “0” sampai dengan “255” atau $[0,255]$, dalam hal ini nilai intensitas 0 menyatakan hitam, dan nilai intensitas 255 menyatakan putih, dan nilai antara 0 sampai 255 menyatakan warna keabuan yang terletak antara hitam dan putih. Pada operasi pengambangan, nilai intensitas *pixel* dipetakan ke salah satu dari dua nilai, α_1 atau α_2 (Pulungan and Nafis, 2021).

1.2.10 Morfologi Citra

Morfologi di dunia digital dapat diartikan sebuah cara untuk mendeskripsikan ataupun menganalisa bentuk dari objek digital. Morfologi dalam citra digital adalah suatu tool untuk ekstraksi komponen *image* yang berguna dalam representasi dan deskripsi dari bentuk daerah (*region shape*) dengan *structuring element* (SE) untuk menentukan *properties of interest* dari *image*. Pada morfologi, suatu citra dinyatakan dengan himpunan koordinat diskrit (kontinu). Dalam hal ini, himpunan tersebut berhubungan dengan *point* atau piksel objek pada citra. Karena objek dianggap sebagai suatu himpunan maka operasi-operasi himpunan seperti gabungan (*union*), irisan (*intersection*), dan komplemen (*complement*) dapat dilakukan (Putra, 2010).

Operasi morfologi menggunakan dua input himpunan yaitu suatu citra (pada umumnya citra biner) dan suatu kernel. Khusus dalam morfologi, istilah kernel biasanya disebut *structuring elements* (elemen pembentuk struktur). SE merupakan suatu matriks yang pada umumnya berukuran kecil. Elemen dari SE dapat bernilai 1, 0, dan *don't care*. Nilai *don't care* biasanya ditandai dengan nilai elemen dikosongkan atau diberi tanda silang. Terdapat dua operasi dasar morfologi yaitu dilasi (*dilation*) dan erosi (*erosion*). Operasi-operasi ini menjadi dasar untuk membuat berbagai operasi morfologi yang sangat berguna untuk pengolahan citra digital, seperti *opening*, *closing*, *hit and miss transform*, *thinning*, dan *thickening* (Putra, 2010).

Jika suatu objek (citra input) dinyatakan dengan A dan SE dinyatakan dengan B serta Bx menyatakan translasi B sedemikian sehingga pusat B terletak pada x. Operasi dilasi A dan B dapat dinyatakan sebagai berikut (Putra, 2010).

$$D(A,B) = A \oplus B = \{x: Bx \cap A \neq \emptyset\} \quad (11)$$

Dengan \emptyset menyatakan himpunan kosong.

Dilasi (*dilation*) berguna untuk memperluas atau menebalkan objek pada *image biner*. Proses dilasi dilakukan dengan membandingkan setiap piksel citra input dengan nilai pusat SE dengan cara melapiskan (*superimpose*) SE dengan citra sehingga pusat SE tepat dengan posisi piksel citra yang diproses. Jika paling sedikit ada 1 piksel pada SE sama dengan nilai piksel objek (*foreground*) citra maka piksel input diatur nilainya dengan nilai piksel *foreground* dan bila semua piksel berhubungan adalah *background* maka input piksel diberi nilai piksel *background* (Putra, 2010).

Semakin besar ukuran SE maka semakin besar perubahan yang terjadi. SE berukuran kecil juga dapat memberikan hasil yang sama dengan SE berukuran besar dengan cara melakukan dilasi berulang kali. Efek dilasi terhadap citra biner adalah memperbesar batas dari objek yang ada sehingga objek terlihat semakin besar dan

lubang-lubang yang terdapat di tengah objek akan tampak mengecil (Putra, 2010). Proses dilasi ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Proses dilasi dengan SE berukuran 3 x 3 dengan semua elemen SE bernilai 1 (Putra, 2010)

Secara matematis, operasi erosi dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$E(A,B) = A \ominus B = \{x: Bx \subset X\} \quad (12)$$

Sama seperti dilasi, proses erosi dilakukan dengan membandingkan setiap piksel citra input dengan nilai pusat SE dengan cara melapiskan SE dengan citra sehingga pusat SE tepat dengan posisi piksel citra yang diproses. Jika semua piksel pada SE tepat sama dengan semua nilai piksel objek (*foreground*) citra maka piksel input diatur nilainya dengan nilai piksel *foreground*, jika tidak maka input piksel diberi nilai piksel *background*. Proses serupa dilanjutkan dengan menggerakkan SE piksel demi piksel pada citra input (Putra, 2010).

Proses erosi merupakan kebalikan dari proses dilasi. Jika dalam proses dilasi menghasilkan objek yang lebih luas maka dalam proses erosi akan menghasilkan objek yang menyempit (mengecil). Lubang pada objek juga akan membesar seiring menyempitnya objek tersebut (Putra, 2010).

Dari Gambar 8. terlihat hasil proses erosi menyebabkan objek mengecil. Semakin besar kernel yang digunakan maka hasil yang akan didapatkan akan semakin kecil. Begitu juga apabila proses erosi dilakukan berulang-ulang akan terus mengecilkan objek walaupun hanya menggunakan SE berukuran kecil (Putra, 2010).

Gambar 8 Proses erosi dengan SE berukuran 3 x 3 dengan semua elemen SE bernilai 1 (Putra, 2010)

Kombinasi dari operasi erosi dan dilasi dapat membentuk operasi yang berbeda. Beberapa diantaranya yaitu *opening* dan *closing*. Dalam *opening*, pertama-tama dilakukan operasi erosi lalu diikuti dengan operasi dilasi. *Opening* seringkali digunakan untuk memisahkan piksel objek yang terlihat menonjol pada citra yang biasanya telah melewati proses *threshold* sebelumnya. Sedangkan pada *closing*,

dilakukan operasi dilasi terlebih dahulu dan diikuti dengan erosi. *Closing* digunakan untuk menghubungkan komponen piksel objek pada citra. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi segmen yang tidak diinginkan. Proses morfologi citra pada operasi *opening* dan *closing* ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9 Morfologi Citra (a) Citra Inputan; (b) Hasil Operasi *Opening*; (c) Hasil Operasi *Closing* (Susanto, 2019)

Untuk memperjelas objek pada citra, biasanya operasi *opening* dilakukan terlebih dahulu untuk menghilangkan elemen piksel menonjol atau *noise* dan diikuti dengan operasi *closing* digunakan untuk menghubungkan piksel objek yang terlihat mirip dengan operasi erosi dan dilasi saja, namun kedua operasi tersebut cenderung menghasilkan objek yang lebih jelas dan akurat.

1.2.11 Segmentasi

Segmentasi objek di dalam citra bertujuan memisahkan wilayah (*region*) objek dengan wilayah latar belakang. Selanjutnya, wilayah objek yang telah tersegmentasi digunakan untuk proses berikutnya (deteksi tepi, pengenalan pola, dan interpretasi objek) (Munir, 2006).

- a. Mendeteksi dengan baik (kriteria deteksi)

Kemampuan untuk meletakkan dan menandai semua tepi yang ada sesuai dengan pemilihan parameter-parameter konvolusi yang dilakukan. Sekaligus juga memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi dalam hal menentukan tingkat deteksi ketebalan tepi sesuai yang diinginkan.
- b. Melokalisasi dengan baik (kriteria lokalisasi)

Dengan *Canny* dimungkinkan dihasilkan jarak yang minimum antara tepi yang dideteksi dengan tepi yang asli.
- c. Respon yang jelas (kriteria respon)

Hanya ada satu respon untuk tiap tepi. Sehingga mudah dideteksi dan tidak menimbulkan kerancuan pada pengolahan citra selanjutnya.

1.2.12 Gaussian Filter

Blur digunakan untuk mengaburkan citra dengan tujuan menghaluskan citra. Salah satu jenis teknik *blur* adalah *Gaussian blur*. *Gaussian blur* menggunakan kernel

sendiri yaitu *kernel gaussian*. *Gaussian blur* menyebabkan suatu citra menjadi kabur sehingga sudut-sudut tajam pada citra akan menjadi lebih halus. Pengolahan citra ini dapat berdampak suatu citra menjadi semakin baik, tapi bisa juga menjadi semakin buruk.

Mask yang sering pula digunakan untuk penghalusan citra adalah *mask* penghalusan gaussian (*Gaussian smoothing*). *Filter gaussian* sangat baik untuk menghilangkan *noise* yang bersifat sebaran normal, yang banyak di jumpai pada sebaran citra hasil proses digitasi menggunakan kamera karena merupakan fenomena alamiah akibat sifat pantulan cahaya dan kepekaan sensor cahaya pada kamera itu sendiri. *Gaussian Blur* adalah filter *blur* yang menempatkan warna transisi yang signifikan dalam sebuah *image*, kemudian membuat warna-warna pertengahan untuk menciptakan efek lembut pada sisi-sisi sebuah *image* (Sunandar, 2017).

1.2.13 Metrik Evaluasi

Metrik Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung nilai error pada prediksi diameter bawang, yaitu RMSE dan MAPE.

- a. *Root Mean Squared Error* (RMSE): Metrik ini mengukur akar dari rata-rata kuadrat kesalahan antara estimasi model dan nilai sebenarnya. RMSE penting untuk memahami seberapa jauh hasil prediksi model dari nilai sebenarnya. Metrik ini merupakan fungsi dari residu model, yang merupakan nilai-nilai yang diamati dikurangi dengan prediksi model. Nilai biasanya diinterpretasikan sebagai jarak rata-rata antara residu dan nol atau sebagai jarak rata-rata antara nilai-nilai yang diamati dan prediksi model (Chicco et al., 2021). Persamaan untuk menghitung RMSE ditunjukkan pada persamaan 13.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - Y_i)^2} \quad (13)$$

Dimana:

m = Jumlah data

X_i = Nilai Prediksi

Y_i = Nilai Aktual

- b. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE): Metrik ini digunakan untuk menghitung persentase kesalahan rata-rata dari estimasi model dibandingkan dengan nilai sebenarnya. MAPE yang rendah menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang tinggi. Penggunaan metrik ini disarankan pada tugas di mana lebih penting untuk peka terhadap variasi relatif daripada variasi absolut (Chicco et al., 2021). Persamaan untuk menghitung MAPE ditunjukkan pada persamaan 14.

$$\text{MAPE} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left| \frac{Y_i - X_i}{Y_i} \right| \quad (14)$$

Dimana:

m = Jumlah Data

X_i = Nilai Prediksi

Y_i = Nilai Aktual

Sedangkan untuk menghitung akurasi pada hasil segmentasi, dapat dilihat pada persamaan 15.

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{Jumlah bawang yang tesegmentasi dengan benar}}{\text{Total Bawang Merah}} * 100\% \quad (15)$$

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengolahan citra dapat mendeteksi bawang merah, terutama bawang merah yang berdekatan dan bawang merah yang memiliki dua siung menggunakan *otsu thresholding* dan algoritma *watershed transform* pada *conveyor belt*?
2. Bagaimana metode segmentasi citra berbasis rasio piksel per sentimeter dapat mengukur diameter bawang merah, terutama dalam kondisi bawang merah yang memiliki dua siung atau berdekatan?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat sistem yang dapat mendeteksi bawang merah yang memiliki dua siung dan bawang merah yang berdekatan menggunakan *otsu thresholding* dan algoritma *watershed transform* pada *conveyor belt*.
2. Mengetahui kinerja sistem dalam mengukur diameter bawang merah menggunakan metode segmentasi citra berbasis rasio piksel per sentimeter, terutama dalam kondisi bawang merah yang memiliki dua siung dan bawang merah yang berdekatan.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penggunaan teknologi deteksi dan klasifikasi pada bidang pertanian, khususnya pada petani bawang merah.
2. Menjadi *literature* dalam bidang *computer vision* khususnya dalam mendeteksi objek yang berdekatan.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2023 dan berlangsung hingga Oktober 2024. Objek penelitian berupa bawang merah diambil dari daerah Kabupaten Enrekang. Proses pengambilan video objek bawang merah dilakukan di Laboratorium *Artificial Intelligence and Multimedia Processing (AIMP)*, Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

2.2 Benda Uji dan Alat

Benda dan alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat lunak dan perangkat keras berikut:

1. Perangkat lunak
 - a. Operating Sistem Operasi Windows 11 Pro, 64 bit
 - b. Anaconda
 - c. *Jupyter Notebook*
 - d. *Python*
 - e. *Microsoft Excel*
 - f. *Microsoft Word*
 - g. Arduino IDE
2. Perangkat keras
 - a. Kamera Logitech Brio Ultra HD
 - b. Komputer Asus: Dengan prosesor intel Core i7-13700 (24 CPUs) dan RAM 16 GB
 - c. Arduino Uno
 - d. DC motor
 - e. Driver motor L293D
 - f. *Power supply*
 - g. Motor servo
 - h. *Conveyor belt*
 - i. LED strip
 - j. Box kamera
 - k. *Electronic Digital Caliper*

2.3 Tahapan penelitian

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan seperti yang ditunjukkan pada **Error! Reference source not found.** berikut:

Gambar 10 Tahapan Penelitian

2.4 Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari kebun bawang merah milik warga di daerah Kabupaten Enrekang dan diproses di *Laboratorium Artificial Inteligence and Multimedia Processing (AIMP)*, Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pemrosesan citra digital dan analisis data. Lingkungan laboratorium ini memungkinkan untuk pengaturan yang terkontrol dalam hal pencahayaan dan penempatan kamera untuk mendapatkan hasil gambar yang konsisten dari objek bawang merah yang diproses pada *conveyor belt*. Sebelum pengambilan data video objek bawang merah, terlebih dahulu dilakukan pengukuran diameter bawang merah secara individu untuk mendapatkan data aktual masing-masing bawang merah. Proses pengukuran bawang merah dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Pengukuran Bawang Merah

Pada Gambar 11 menunjukkan proses pengukuran diameter bawang merah menggunakan pengukuran *caliper* dengan hasil pengukuran sebesar 28.7 milimeter. Karena ukuran diameter bawang merah yang digunakan di Enrekang adalah satuan sentimeter maka penulis mengonversi hasil pengukuran dari milimeter ke sentimeter, digunakan rumus berikut:

$$\text{Diameter (cm)} = \frac{\text{Diameter (mm)}}{10}$$

Dengan demikian, diameter bawang merah tersebut dalam sentimeter adalah 2.8 cm.

Pengambilan data video menggunakan kamera Logitech Brio Ultra HD. Video direkam dengan posisi kamera terpasang pada box menghadap lurus ke bawah dengan jarak antara kamera dan objek adalah 10 cm dan 15 cm serta pengaturan

pencahayaannya sebesar 132 lx. Warna *belt* yang digunakan sekaligus sebagai *background* dari objek adalah putih untuk memaksimalkan kontras antara objek bawang merah dan *background*. *Conveyor belt* bergerak dengan kecepatan *gearbox* motor sebesar 0.15 m/s, 0.18 m/s dan 0.27 m/s Hasil rekaman video disimpan dalam format .MP4 dengan 30 *Frame Per Second* (FPS) dan resolusi 1920 x 1080 piksel. Ilustrasi pengambilan data bawang merah pada *conveyor* ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12 Pengambilan Data di conveyor

Pada saat pengambilan data, dilakukan beberapa skenario pengaturan kecepatan dan jarak kamera terhadap objek. Skenario kombinasi kecepatan *belt conveyor* dan jarak kamera ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Skenario Pengambilan Data

Skenario	Kecepatan Konveyor	Jarak Kamera
Skenario 1	0.15 m/s	10 cm
Skenario 2	0.15 m/s	15 cm
Skenario 3	0.18 m/s	10 cm
Skenario 4	0.18 m/s	15 cm
Skenario 5	0.27 m/s	10 cm
Skenario 6	0.27 m/s	15 cm

2.5 Perancangan dan Implementasi Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran detail mengenai sistem yang akan dikembangkan, serta memahami alur proses dalam sistem tersebut. Adapun rancangan sistem deteksi dan klasifikasi bawang merah ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 13 Rancangan Sistem

Berdasarkan Gambar 13 perancangan sistem terdiri dari beberapa proses, yang diuraikan sebagai berikut:

2.5.1 Data Input

Pada tahap ini, data yang digunakan berupa video dari setiap kelas bawang merah yang direkam di atas *conveyor belt* yang bergerak. Bawang merah direkam secara acak atau bercampur pada *conveyor belt*.

2.5.2 Preprocessing

Preprocessing dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra sehingga memiliki kualitas yang baik. Adapun proses yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut:

- a. *Resize Frame*: Dilakukan untuk mengurangi beban komputasi dengan cara mengurangi dimensi citra. Proses perubahan ukuran citra (*resize*) dari *frame* asli berukuran 1920 x 1080 piksel diubah menjadi 960 x 540 piksel bertujuan untuk meminimalkan ukuran, mengurangi waktu eksekusi, dan menghemat penggunaan memori. Seperti pada Gambar 14, dibawah ini.

Gambar 14 Hasil *Resize Frame*

- b. *Region of Interest (ROI)*: Bertujuan untuk membatasi area yang hanya ingin diproses agar mengoptimalkan pendeteksian objek bawang merah pada titik fokus deteksi untuk setiap *frame*. Seperti pada Gambar 15, dibawah ini.

Gambar 15 Hasil *Region of Interest (ROI)*

- c. *Gaussian Blur*: Digunakan untuk mengurangi *noise* pada citra dan mendapatkan kualitas citra yang lebih baik dari sebelumnya sehingga citra yang didapatkan menjadi lebih halus. Seperti pada Gambar 16 dibawah ini.

Gambar 16 Hasil *Gaussian Blur*

d. *Contrast and Brightening*: Digunakan untuk citra yang telah diekstraksi memiliki kontras dan kecerahan rendah. Adapun langkah-langkah untuk peningkatan kontras dan kecerahan citra sebagai berikut:

- Menentukan citra RGB yang menjadi objek deteksi
- Menghitung nilai kontras dan kecerahan citra dengan rumus:

$$C = (R, G, B) \times \alpha + \beta \quad (16)$$

Dimana α adalah kontras dan β adalah kecerahan, dengan nilai $\alpha = 1.0$ dan $\beta = 1$. Seperti pada Gambar 17 dibawah ini.

Gambar 17 Hasil *Contrast & Brightening*

e. *Convert RGB2HSV* digunakan untuk transformasi dari ruang warna RGB (*Red, Green, Blue*) ke HSV (*Hue, Saturation, Value*) mempermudah pemisahan objek berdasarkan warna. Ruang warna HSV lebih sesuai untuk pengolahan citra berdasarkan warna karena memungkinkan isolasi warna tertentu melalui komponen *Hue*, sementara *Saturation* dan *Value* mengendalikan intensitas dan kecerahan. Transformasi ini membantu dalam menemukan warna tertentu yang spesifik pada objek, seperti menentukan apakah objek berwarna merah berdasarkan rentang nilai piksel dalam komponen *Hue*. Hasil dari *convert* ini seperti pada Gambar 18.

Gambar 18 Hasil *Convert* RGB2HSV

- f. *Masking Image*: Pada tahap ini, citra HSV dikonversi ke citra biner melalui proses *masking*. Membuat *masking* berdasarkan nilai ambang warna yang ditentukan oleh nilai *lower* 0, 32, 0 dan nilai *upper* 179, 255, 255. *Lower* dan *upper* adalah nilai ambang untuk pemisahan *background* dan *foreground* pada citra HSV, dimana *lower* adalah nilai ambang bawah dan *upper* adalah nilai ambang atas pada model warna HSV yang akan diseleksi. Setelah itu menerapkan operasi *bitwise* AND dengan menggunakan masker untuk mengekstrak objek yang sesuai dengan rentang warna dari gambar asli. Operasi ini hanya mempertahankan objek tertentu dalam gambar dan menghilangkan latar belakang atau objek yang tidak relevan. Dalam kasus ini, hanya area yang sesuai dengan rentang warna tertentu (diwakili oleh masker) yang akan terlihat di hasil akhir, sementara area lain menjadi hitam. Pada Gambar 19 menunjukkan cara pengambilan nilai ambang pada salah satu citra, sebagai berikut.

Gambar 19 Cara pengambilan nilai ambang HSV

Pengambilan nilai ambang ini berdasarkan *trial and error* sehingga didapatkan nilai ambang optimum. Berikut nilai ambang yang digunakan untuk mengambil rentang nilai *lower* dan *upper* yang optimum dari HSV ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 3 Range Nilai HSV

Range HSV						Keterangan	Contoh Gambar
Lower			Upper				
H	S	V	H	S	V		
0	30	0	179	220	220	Mewakili Bawang merah yang berdekatan	
0	20	0	179	255	255	Mewakili Bawang merah yang kulitnya terkelupas	

- g. *Convert to grayscale* mengubah citra berwarna menjadi citra dengan skala abu-abu, yang memfokuskan pada intensitas cahaya dari hitam ke putih. *Grayscale* mengurangi informasi warna sehingga hanya menyisakan intensitas luminansi, yang memudahkan proses pengolahan lebih lanjut seperti deteksi tepi, segmentasi, atau analisis bentuk. Dalam banyak algoritma pemrosesan citra, menggunakan citra *grayscale* mempercepat pemrosesan karena hanya ada satu kanal data dibandingkan dengan tiga kanal (RGB). Hasil dari *convert to grayscale* ini seperti pada Gambar 20.

Gambar 20 Hasil *Convert to Grayscale*

Adapun contoh proses konversi citra *grayscale* menjadi RGB dapat dilihat pada Gambar 21.

Red						Grayscale		
180	180	181				133	133	134
179	179	179	Hasil Konversi			132	132	132
177	178	178				130	131	131
Green								
109	109	110						
108	108	108						
106	107	107						
Blue								
141	139	140						
140	138	138						
138	137	137						

Gambar 21 Contoh konversi RGB ke *grayscale*

Contoh perhitungan untuk memperoleh nilai $f(0, 0)$, $f(0, 1)$, dan $f(0, 2)$ pada citra hasil konversi sebagai berikut:

- $f(0, 0) = 0.2989 \times 180 + 0.587 \times 109 + 0.114 \times 141$
 $= 133.859 \approx 133$
- $f(0, 1) = 0.2989 \times 180 + 0.587 \times 109 + 0.114 \times 139$
 $= 133.631 \approx 133$
- $f(0, 2) = 0.2989 \times 181 + 0.587 \times 110 + 0.114 \times 140$
 $= 134.630 \approx 134$

2.5.3 Segmentasi Citra

Proses segmentasi citra dilakukan untuk memisahkan objek bawang merah yang berdekatan. Teknik yang dipilih untuk proses segmentasi ini adalah *otsu thresholding* dan algoritma *watershed transform*. Berikut merupakan tahapan

yang dilakukan sebelum menggunakan algoritma *watershed transform*, dapat dilihat pada Gambar 22 dibawah ini.

Gambar 22 Proses Algoritma *Watershed Transform*

Proses Algoritma *Watershed Transform* seperti pada Gambar 22 diatas, dimulai dari input gambar *grayscale*, *otsu thresholding*, morfologi citra, *distance transform*, *threshold*, *subtract image*, *connected component*, proses *watershed* untuk memisahkan batas daerah objek yang berdekatan. Uraian proses *watershed* dijelaskan sebagai berikut:

- a) Operasi Morfologi: Operasi pengolahan citra, seperti dilasi dan erosi, digunakan untuk memperbaiki struktur objek dalam gambar, memperhalus batas objek, dan menghilangkan noise. Gambar hasil morfologi citra akan ditampilkan pada Gambar 23.

Gambar 23 Hasil Morfologi Citra

- b) Menerapkan *thresholding otsu* untuk menentukan nilai ambang batas optimal secara otomatis untuk memisahkan piksel *background* dan *foreground* dalam gambar. Gambar hasil *thresholding otsu* ditampilkan pada Gambar 24.

Gambar 24 Hasil Otsu Thresholding

Setelah proses diatas, dilakukan proses dilasi untuk memperjelas *area background* yang pasti. Gambar 25 menunjukkan hasil gambar *sure background*.

Gambar 25 Hasil Sure Background

- c) Menerapkan Transformasi jarak, untuk menghitung jarak setiap piksel ke piksel terdekat pada gambar biner (*thresholding otsu*) dengan menggunakan metode *Euclidean* (jarak L2). Metode ini akan mengukur jarak dari setiap piksel latar belakang (0) ke piksel terdepan (255) terdekat. Gambar hasil transformasi jarak akan ditampilkan pada Gambar 26.

Gambar 26 Hasil *Distance Transform*

Setelah proses diatas, dilakukan proses untuk menentukan *sure foreground* berdasarkan hasil *distance transform*. Gambar 27 menunjukkan hasil gambar *sure foreground*.

Gambar 27 Hasil *Sure Foreground*

- d) Substraksi Gambar, Pada tahap ini dilakukan operasi substraksi antara hasil *sure background* dan hasil *sure foreground*. Hasil dari substraksi disebut sebagai wilayah "unkown" yang mungkin berisi batas antara objek *foreground* dan *background*. Hasil substraksi gambar ditampilkan pada Gambar 28.

Gambar 28 Hasil Substraksi

- e) Melakukan labelling (*Connected Components*) untuk mengidentifikasi objek yang terpisah dalam citra dengan menghitung komponen yang terhubung berdasarkan hasil *sure foreground* dan hasil substraksi(unknown). Hasil perhitungan komponen terhubung, dapat dilihat pada Gambar 29.

Gambar 29 Hasil Komponen Terhubung

- f) Menerapkan *watershed* untuk mengubah label pada masing-masing bagian dari garis batas segmentasi dengan nilai -1. *Watershed*: Algoritma *watershed transform* diterapkan untuk mengatasi masalah segmentasi pada citra yang kompleks. Dengan mengubah label pada setiap bagian dari garis batas segmentasi, algoritma ini membantu dalam memisahkan objek yang berdekatan secara efektif. Hasil proses *watershed*, dapat dilihat pada Gambar 30.

Gambar 30 Hasil Proses *Watershed*

Adapun proses perhitungan matriks untuk setiap proses pada tahap segmentasi sebagai berikut:

- 1) Morfologi Citra: Proses ini membantu dalam menghilangkan *noise* kecil dan memperbaiki struktur citra menggunakan proses dilasi dan erosi. Pada proses dilasi, setiap piksel pada citra diperiksa bersama dengan semua piksel di area sekitar yang didefinisikan oleh kernel. Proses erosi, setiap piksel diperiksa bersama dengan piksel-piksel di sekitarnya yang berada dalam jangkauan kernel. Gambar 31 merupakan hasil morfologi dari proses dilasi dan erosi.

			Dilasi		
			133	134	134
			133	134	134
			132	134	134
Grayscale			Hasil Morfologi		
133	133	134			
132	132	132			
130	131	131			
			Erosi		
			132	132	132
			132	132	134
			132	132	134

Gambar 31 Matriks Morfologi

Contoh perhitungan iterasi ke-3 untuk memperoleh nilai matriks pada proses dilasi sebagai berikut:

- Piksel (0, 0) Nilai maksimum: 133 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Piksel (0, 1) Nilai maksimum: 134 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)

- Pikel (0, 2) Nilai maksimum: 134 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (1, 0) Nilai maksimum: 133 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (1, 1) Nilai maksimum: 134 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (1, 2) Nilai maksimum: 134 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (2, 0) Nilai maksimum: 132 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (2, 1) Nilai maksimum: 134 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (2, 2) Nilai maksimum: 134 (dari piksel sendiri dan piksel sekitarnya)

Selanjutnya menghitung nilai erosi pada hasil dilasi diatas dengan iterasi ke-3, contoh perhitungan untuk memperoleh nilai matriks pada proses erosi sebagai berikut:

- Pikel (0, 0) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (0, 1) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (0, 2) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (1, 0) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (1, 1) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (1, 2) Nilai minimum: 134 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (2, 0) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (2, 1) Nilai minimum: 132 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)
- Pikel (2, 2) Nilai minimum: 134 (dari piksel itu sendiri dan piksel sekitarnya)

2) *Otsu Thresholding*: Matriks pada proses ini seperti pada Gambar 32.

Morfologi			Thresholding Otsu		
132	132	132	0	0	0
132	132	134	0	0	255
132	132	134	0	0	255

Menjadi

Gambar 32 Contoh *Thresholding Otsu*

Setelah proses *thresholding otsu* menghasilkan matriks biner, selanjutnya melakukan dilasi untuk memperjelas area *background* yang pasti dengan iterasi 3. Gambar 33 merupakan contoh hasil matriks dari proses ini.

Thresholding Otsu			Sure Background		
0	0	0	255	255	255
0	0	255	255	255	255
0	0	255	255	255	255

Menjadi

Gambar 33 Matriks *Sure Background*

Contoh perhitungan untuk memperoleh nilai matriks pada proses dilasi untuk memperjelas area *background* dengan hasil iterasi ke-3 sebagai berikut:

- Pikel (0, 0) Nilai maximum: 255

- Piksel (0, 1) Nilai maximum: 255
- Piksel (0, 2) Nilai maximum: 255
- Piksel (1, 0) Nilai maximum: 255
- Piksel (1, 1) Nilai maximum: 255
- Piksel (1, 2) Nilai maximum: 255
- Piksel (2, 0) Nilai maximum: 255
- Piksel (2, 1) Nilai maximum: 255
- Piksel (2, 2) Nilai maximum: 255

3) *Distance Transform*: Matriks pada proses ini seperti pada Gambar 34.

Thresholding Otsu				Distance Transform		
0	0	0	Hasil	2.24	1.41	134
0	0	255		2.0	1.0	1.0
0	0	255		2.0	1.0	1.0

Gambar 34 Hasil Matriks *Distance Transform*

Contoh perhitungan untuk memperoleh nilai matriks pada proses transformasi jarak sebagai berikut:

- Piksel (0, 0) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (1, 2) = $\sqrt{((1-0)^2 + (2-0)^2)} = 2.24$
- Piksel (0, 1) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (1, 2) = $\sqrt{((1-0)^2 + (2-1)^2)} = 1.41$
- Piksel (0, 2) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (1, 2) = $\sqrt{((1-0)^2 + (2-2)^2)} = 1.0$
- Piksel (1, 0) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (1, 2) = $\sqrt{((1-1)^2 + (2-0)^2)} = 2.0$
- Piksel (1, 1) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (1, 2) = $\sqrt{((1-1)^2 + (2-1)^2)} = 1.0$
- Piksel (1, 2) : Nilainya adalah 255 sehingga jaraknya adalah 0.
- Piksel (2, 0) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (2, 2) = $\sqrt{((2-2)^2 + (2-0)^2)} = 2.0$
- Piksel (2, 1) : Jarak ke piksel terdekat dengan nilai 255 di (2, 2) = $\sqrt{((2-2)^2 + (2-1)^2)} = 1.0$
- Piksel (2, 2) : Nilainya adalah 255 sehingga jaraknya adalah 0.

Selanjutnya membuat matriks untuk menentukan *sure foreground* berdasarkan matriks hasil *distance transform*. Adapun langkah-langkah perhitungan untuk *sure foreground*, yaitu:

- 1) Menentukan nilai *threshold*

- Nilai maksimum pada matriks *distance transform* adalah 2.24 sehingga, *threshold* untuk *sure foreground* adalah $0.25 * 2.24 = 0.56$.

2) Mengubah matriks *distance transform* menjadi *sure foreground*

- Setiap nilai dalam matriks *distance transform* yang lebih besar dari atau sama dengan 0.56 akan diatur menjadi 255 (*foreground*). Sedangkan nilai yang lebih kecil dari 0.56 akan diatur menjadi 0 (bukan *foreground*).

Contoh perhitungan untuk mendapatkan nilai *sure foreground* dengan nilai *threshold* 0.56 pada tiap elemen dalam matriks *distance transform* sebagai berikut:

a) Baris 1

- Piksel (0, 0) : $0.56 * 2.24 = 1,254 \geq 0.56 \rightarrow 255$
- Piksel (0, 1) : $0.56 * 1.41 = 0.7896 \geq 0.56 \rightarrow 255$
- Piksel (0, 2) : $0.56 * 1.0 = 0.56 \geq 0.56 \rightarrow 255$

b) Baris 2

- Piksel (1, 0) : $0.56 * 2.0 = 1.12 \geq 0.56 \rightarrow 255$
- Piksel (1, 1) : $0.56 * 1.0 = 0.56 \geq 0.56 \rightarrow 255$
- Piksel (1, 2) : $0.56 * 0.0 = 0 < 0.56 \rightarrow 0$

c) Baris 3

- Piksel (2, 0) : $0.56 * 2.0 = 1.12 \geq 0.56 \rightarrow 255$
- Piksel (2, 1) : $0.56 * 1.0 = 0.56 \geq 0.56 \rightarrow 255$
- Piksel (2, 2) : $0.56 * 0.0 = 0 < 0.56 \rightarrow 0$

Distance Transform

2.24	2.24	2.24
2.0	2.0	2.0
2.0	2.0	2.0

Hasil

Sure Foreground

255	255	255
255	255	0
255	255	0

- Piksel (1, 1) : $255 - 255 = 0$
- Piksel (1, 2) : $255 - 0 = 255$

1) Baris 3

- Piksel (2, 0) : $255 - 255 = 0$
- Piksel (2, 1) : $255 - 255 = 0$
- Piksel (2, 2) : $255 - 0 = 255$

Langkah-langkahnya seperti berikut:

- 1) Dengan menerapkan *connected component* maka, setiap area terhubung dalam *sure foreground* yang berisi nilai 255 akan diberi label numerik yang unik.

Sure Foreground		Markers
255	255	255
255	255	0
255	255	0

Diubah
Menjadi

1	1	1
1	1	0
1	1	0

Gambar 35 Hasil Markers

- 2) Menambahkan 1 pada setiap nilai matriks markers, sehingga hasilnya menjadi:

Markers		Markers
1	1	1
1	1	0
1	1	0

Setelah menambahkan 1

2	2	2
2	2	1
2	2	1

Gambar 36 Hasil Markers Setelah Menambahkan 1

Sehingga nilai 1 adalah latar belakang dan 2 adalah komponen terhubung yang berisi objek *foreground*.

- 3) Mengatur area substraksi, dengan menetapkan nilai 0 pada area substraksi (*unknown*).

Unknown (Substraksi)		Markers
0	0	0
0	0	255
0	0	255

Setelah Menetapkan
nilai 0

2	2	2
2	2	0
2	2	0

Gambar 37 Hasil Markers Setelah Menetapkan Nilai 0 di Area Substraksi

- Setiap piksel yang bernilai 255 pada matriks unknown menjadi 0 pada matriks markers.
- Piksel bernilai 2 mewakili objek *foreground* terhubung.
- Piksel bernilai 0 mewakili area "*unknown*".

Sedangkan Perubahan Nilai Matriks menggunakan *Otsu Thresholding* dan Kombinasi *Otsu Thresholding* dan *Watershed Transform*. Dalam perubahan nilai matriks ini, terdapat beberapa proses yang dilewati, yaitu:

1. Membagi Gambar menjadi 100 segmen yang berukuran 10 x 10, dimensi tiap gambar 192 x 108.
2. Setelah itu, gambar yang digunakan untuk proses selanjutnya adalah hasil segemen ke-55. Gambar 40 menunjukkan contoh data yang digunakan.

Gambar 38 Hasil Segmen ke-55

3. Mengubah citra berwarna menjadi citra skala abu-abu (*grayscale*). Gambar 39 menunjukkan gambar *grayscale* dan hasil matriks.

(a)

131	128	123	...	0	0	0
125	123	121	...	0	0	0
121	120	118	...	0	0	0
...
172	172	172	...	0	0	0
172	173	173	...	0	0	0
171	173	174	...	0	0	0

(b)

Gambar 39 (a) *Grayscale*, (b) Hasil Matriks *Grayscale*

4. Mengubah gambar *grayscale* menjadi gambar *biner*, untuk memperjelas area latar belakang. Gambar 40 menunjukkan gambar hasil *otsu thresholding* dan hasil matriks.

(a)

255	255	255	...	0	0	0
255	255	255	...	0	0	0
255	255	255	...	0	0	0
...
255	255	255	...	0	0	0
255	255	255	...	0	0	0
255	255	255	...	0	0	0

(b)

Gambar 40 (a) Otsu Thresholding, (b) Hasil Matriks Otsu Thresholding

Berdasarkan hasil gambar *otsu thresholding* diatas, objek yang berdekatan masih terdeteksi satu individu, sehingga diperlukan proses untuk memisahkan objek agar dapat terdeteksi dua objek.

5. Setelah proses *otsu thresholding* diatas, maka perlu dilakukan proses *watershed transform* untuk memisahkan objek. Gambar 41 menunjukkan hasil dari proses *watershed transform*.

Gambar 41 (a) Proses *Watershed Transform*, (b) Hasil Matriks *Watershed Transform*

Berdasarkan hasil proses *watershed transform* dan hasil matriknya, bahwa objek yang berdekatan dapat terdeteksi sebagai dua objek menggunakan proses ini, Adapun hasil nilai matriks dapat dilihat perbedaan berdasarkan nilai piksel dimana terdapat 3 nilai di dalam matriks tersebut, nilai piksel 3 dan 2 menandakan *foreground* dan nilai piksel 1 menandakan *background*.

2.5.4 Ekstraksi fitur

Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan ciri atau fitur dari objek bawang merah, dimana fitur bawang merah diambil dari citra hasil segmentasi. Dalam penelitian ini, fitur yang diekstraksi adalah luas area yang mengacu pada estimasi ukuran diameter bawang merah. Nilai fitur luas area ini diperoleh melalui proses perhitungan dimensi lebar dan tinggi pada bagian *foreground*, yaitu area yang merepresentasikan objek bawang merah dari hasil segmentasi pada proses deteksi objek sebelumnya. Dengan menghitung dimensi ini, diameter bawang merah dapat dihitung dan digunakan sebagai indikator dalam analisis ukuran bawang.

2.5.5 Piksel per Sentimeter

Setelah luas area dalam piksel didapatkan, selanjutnya mengonversi nilai tersebut ke dalam sentimeter, digunakan rumus berikut:

$$\text{Diameter aktual (cm)} = \frac{2 \times \sqrt{\frac{\text{area}}{\pi}}}{\text{Rasio}}$$

Rasio piksel per sentimeter dihitung dari panjang marker dalam piksel dibagi dengan panjang aktual marker dalam sentimeter, yang sebelumnya ditentukan dengan persamaan:

$$\text{Rasio piksel per sentimeter} = \frac{\text{Panjang marker dalam piksel}}{\text{Panjang marker aktual dalam cm}}$$

Dimana, Panjang marker dalam piksel dan Panjang marker aktual dalam cm didapatkan dari nilai rata-rata diameter dan piksel bawang merah.

2.5.6 Validasi model

Setelah model dilatih, validasi perlu dilakukan untuk memastikan akurasi model dalam mengestimasi diameter bawang merah. Dua metrik utama yang digunakan dalam validasi adalah:

- a. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE): Metrik ini digunakan untuk menghitung persentase kesalahan rata-rata dari estimasi model dibandingkan dengan nilai sebenarnya. MAPE yang rendah menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang tinggi. Langkah pertama untuk menghitung MAPE adalah dengan menghitung selisih antara data aktual dan hasil prediksi yaitu nilai aktual dikurangi nilai prediksi. Selanjutnya menghitung hasil bagi antara selisih dengan nilai aktual. Hasil pembagian ini kemudian dimutlakkan. Proses ini dilakukan pada seluruh data. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan hasil mutlak pada keseluruhan data. Proses perhitungan ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Contoh perhitungan RMSE

Bawang ke-n	Hasil Prediksi (\tilde{Y})	Diameter Aktual (Y)	$\frac{ Y - \tilde{Y} }{Y}$
1	2.9	2.8	0.036
2	2.5	2.6	0.038
3	2.9	2.8	0.036
4	2.9	2.9	0
5	2.5	2.6	0.038
Jumlah			0.148

Kemudian membagi jumlah dengan total data validasi. Hasil perhitungan dari data pada tabel sebagai berikut.

$$\text{MAPE} = \frac{1}{5}(0.148)$$

$$\text{MAPE} = 0.030 \text{ atau } 2.97\%$$

- b. *Root Mean Squared Error* (RMSE): Metrik ini mengukur akar dari rata-rata kuadrat kesalahan antara estimasi model dan nilai sebenarnya. RMSE penting untuk memahami seberapa jauh hasil prediksi model dari nilai sebenarnya. Langkah pertama untuk menghitung RMSE adalah dengan menghitung selisih antara data aktual dan hasil prediksi. Selanjutnya menghitung kuadrat hasil selisih. Kedua proses ini dilakukan pada seluruh data. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan hasil kuadrat selisih keseluruhan data. Proses perhitungan ini ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Contoh perhitungan RMSE

Bawang ke- n	Hasil Prediksi (\tilde{Y})	Diameter Aktual (Y)	$(\tilde{Y} - Y)^2$
1	2.9	2.8	0.01
2	2.5	2.6	0.01
3	2.9	2.8	0.01
4	2.9	2.9	0
5	2.5	2.6	0.01
Jumlah			0.04

Kemudian membagi jumlah dengan total data validasi. Lalu melakukan akar kuadrat pada hasil penjumlahan sebagai berikut.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{5}(0.04)}$$

$$\text{RMSE} = 0.089$$

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

47.1.1 Persiapan Data

Persiapan data dilakukan dengan pengambilan data video menggunakan kamera Logitech Brio Ultra HD dengan resolusi 1920 x 1080 piksel dengan kecepatan konveyor 0.15 m/s, 0.18 m/s dan 0.27 m/s dengan ketinggian kamera dari objek 10 cm dan 15 cm, kemudian disimpan dengan format mp4. Berikut contoh *frame* bawang merah di setiap skenario kecepatan konveyor dan jarak kamera dapat ditunjukkan pada Gambar 42.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 42 Hasil *frame* kecepatan konveyor dan jarak kamera, (a) 0.15 m/s dan 10 cm, (b) 0.15 m/s dan 15 cm, (c) 0.18 m/s dan 10 cm, (d) 0.18 m/s dan 15 cm, (e) 0.27 m/s dan 10 cm, (f) 0.27 m/s dan 15 cm

47.1.2 Hasil Segmentasi

Pada tahap segmentasi pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara dua metode yang digunakan, yaitu metode *otsu thresholding* dan metode kombinasi *otsu thresholding* dan *watershed transform*. Tabel 6 menunjukkan hasil perbandingan antara penggunaan metode *Otsu Thresholding* dan kombinasi *Otsu Thresholding* dan *Watershed Transform*.

Tabel 6 Perbandingan gambar dan hasil deteksi

Kecepatan dan Jarak Kamera	<i>Otsu Thresholding</i>	Kombinasi <i>Otsu Thresholding</i> dan <i>Watershed Transform</i>
0.15 m/s dan 10 cm		
0.15 m/s dan 15 cm		
0.18 m/s dan 10 cm		
0.18 m/s dan 15 cm		
0.27 m/s dan 10 cm		

Dari Tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa, menggunakan *otsu thresholding* mengalami kesulitan dalam mendeteksi bawang merah yang saling berdekatan dengan bawang merah dua siung atau satu siung, sehingga bawang merah tersebut terdeteksi sebagai suatu kesatuan. Hal ini menyebabkan kehilangan detail dalam memisahkan bawang merah yang seharusnya terdeteksi secara individual. Sedangkan metode dengan menggunakan kombinasi antara *otsu thresholding* dan *watershed transform* dapat mendeteksi objek yang saling berdekatan, dengan hasil kombinasi ini mampu memisahkan bawang merah yang berdekatan satu sama lain, sehingga meningkatkan akurasi deteksi objek secara keseluruhan. Adapun diagram untuk perbandingan kedua metode tersebut di berbagai skenario kecepatan konveyor dan jarak kamera, dapat dilihat pada Gambar 43.

Gambar 43 Hasil Perbandingan menggunakan *Otsu Thresholding* dan Kombinasi *Otsu Thresholding* dan *Watershed Transform*

Dari Gambar 43 hasil perbandingan deteksi objek menggunakan *otsu thresholding* dan kombinasi *otsu thresholding* dan *watershed transform*, pada berbagai skenario kecepatan konveyor dan jarak kamera. Hasilnya menunjukkan bahwa, kecepatan 0.15 m/s dengan metode *otsu* mencapai 97.85% pada jarak 10 cm dan 97.42% pada jarak 15 cm, sementara kombinasi metode *otsu* dengan *watershed* lebih unggul dengan akurasi 99.57% pada jarak 10cm dan 99.14% pada jarak 15cm. Pada kecepatan 0.18 m/s akurasi kedua metode mulai menurun. Akurasi

metode *otsu* mencapai 96.14% pada jarak 10 cm dan 96.14% pada jarak 15 cm, sedangkan kombinasi metode tetap unggul dengan akurasi 98.71% pada jarak 10 cm dan 97.85% pada jarak 15 cm. Sedangkan pada kecepatan 0.27 m/s mengalami penurunan akurasi yang lebih signifikan, terutama untuk metode *otsu* yang hanya mencapai 89.27% pada jarak 10 cm dan 87.55% pada jarak 15 cm. Adapun akurasi untuk metode kombinasi sebesar 94.42% pada jarak 10 cm dan 93.56% pada jarak 15 cm. Secara Kesimpulan, metode kombinasi konsisten menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode *otsu thresholding* dalam setiap skenario. Selain itu, jarak kamera yang lebih dekat cenderung menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan kamera yang terlalu jauh.

47.1.3 Ekstraksi Fitur

Pada tahap ini dilakukan ekstraksi fitur menggunakan luas area dari objek. Adapun nilai minimal dan maksimal setiap luas area bawang merah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Nilai Minimal dan Maksimal Setiap Ukuran Diameter Bawang Merah

	Minimal	Maximal
Jumbo	29447,0px	30404,0px
Besar	20643,5px	29242,0px
Sedang	13352,5px	20563,5px
Kecil	120,5px	13253.5px

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa pada kelas Jumbo memiliki rentang luas piksel terbesar antara 29447,0px hingga 30404,0px yang menunjukkan ukuran bawang merah relatif konsisten dan seragam. Untuk kelas Besar memiliki rentang piksel antara 20643,5px hingga 29242,0px, yang menunjukkan ukuran bawang merah dalam kelas ini lebih bervariasi. Pada kelas Sedang, luas piksel antara 13352,5px hingga 20563,5px, yang menunjukkan adanya variasi cukup besar di dalam kelas ini. Sementara itu, kelas Kecil memiliki rentang luas piksel antara 120,5px hingga 13253.5px, yang menunjukkan adanya variasi ukuran yang signifikan dalam kelas ini.

47.1.4 Klasifikasi Diameter Bawang Merah

Hasil klasifikasi diameter di berbagai skenario kecepatan konveyor dan jarak kamera, dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Klasifikasi Diameter Bawang Merah

Kecepatan dan Jarak Kamera	Hasil Klasifikasi Diameter Bawang Merah	
0.15 m/s dan 10 cm		
0.15 m/s dan 15 cm		
0.18 m/s dan 10 cm		
0.18 m/s dan 15 cm		
0.27 m/s dan 10 cm		

47.1.5 Pengujian Sistem

Pada penelitian ini, hasil kinerja sistem dalam mendeteksi dan klasifikasi diameter bawang merah menggunakan *video processing*. Adapun pengujian pada penelitian ini menggunakan RMSE dan MAPE untuk mengevaluasi keakuratan sistem dalam menghitung nilai diameter bawang merah. Hasil dari pengujian sistem ini ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9 Hasil Pengujian Sistem

Skenario	Rata-rata RMSE	Rata-rata MAPE	Diameter Aktual (cm)	Frame
0.15 m/s dan 10 cm	0.19	2.84%	2.7	<p>Besar (2.7 cm)</p>
0.15 m/s dan 15 cm	0.59	18.46%	1.4	<p>Kecil (1.4 cm)</p>
0.18 m/s dan 10 cm	0.19	4.31%	2.3	<p>Sedang (2.3 cm)</p>
0.18 m/s dan 15 cm	0.65	24.31%	1.1	<p>Kecil (1.0 cm)</p>

0.27 m/s dan 10 cm	0.31	10.10%	2.4	<p>Sedang (2.5 cm)</p>
0.27 m/s dan 15 cm	0.84	27.27%	1.8	<p>Kecil (1.4 cm)</p>

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 9, sistem menunjukkan kinerja yang bervariasi tergantung pada kecepatan konveyor dan jarak kamera.

Gambar 44 Rata-rata RMSE Skenario Kecepatan Konveyor dan Jarak Kamera

Gambar 45 Rata-rata MAPE Skenario Kecepatan Konveyor dan Jarak Kamera

Visualisasi hasil percobaan sistem pada berbagai skenario yang terdapat dalam Tabel 9 ditunjukkan pada Gambar 44 untuk rata-rata nilai RMSE dan Gambar 45 untuk rata-rata nilai MAPE. Gambar 44 menunjukkan bahwa skenario dengan kecepatan konveyor 0.15 m/s dan 0.18 m/s pada jarak kamera 10 cm menghasilkan rata-rata nilai RMSE sebesar 0.19 cm, yang menunjukkan kesalahan pengukuran yang rendah. Namun, pada jarak kamera 15 cm dengan kecepatan yang sama, rata-rata nilai RMSE meningkat menjadi 0.59 cm dan 0.65 cm. Hal ini menunjukkan bahwa jarak kamera mempengaruhi kemampuan sistem dalam mengestimasi diameter dengan tepat, terutama untuk objek yang berukuran kecil. Sedangkan skenario pada kecepatan 0.27 m/s dan jarak kamera 10 cm rata-rata nilai RMSE mencapai 0.31 cm, sedangkan pada jarak kamera 15 cm dengan kecepatan yang sama, nilai RMSE meningkat menjadi 0.84 cm. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kecepatan konveyor dan jarak kamera memiliki dampak signifikan terhadap akurasi perhitungan diameter, terutama pada kecepatan konveyor yang lebih tinggi dan jarak kamera yang lebih jauh. Sedangkan Gambar 47 menunjukkan bahwa pada skenario dengan kecepatan konveyor 0.15 m/s dan jarak kamera 10 cm, sistem menghasilkan rata-rata nilai MAPE sebesar 2.84% yang menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah. Namun, pada jarak kamera 15 cm dengan kecepatan yang sama, nilai MAPE meningkat sebesar 18.46%, menunjukkan bahwa jarak kamera mempengaruhi kemampuan sistem dalam mengestimasi diameter dengan akurat, terutama untuk objek kecil. Pada kecepatan 0.18 m/s dan jarak kamera 10 cm, rata-rata nilai MAPE sebesar 4.31%, yang menunjukkan akurasi yang baik. Namun, peningkatan jarak kamera menjadi 15 cm pada kecepatan yang sama menyebabkan nilai MAPE meningkat menjadi 24.31%, menunjukkan penurunan kinerja dalam

perhitungan diameter bawang merah. Sementara itu, pada kecepatan 0.27 m/s dan jarak kamera 10 cm, rata-rata nilai MAPE mencapai 10.10%, pada jarak kamera 15 cm dengan kecepatan yang sama, nilai MAPE meningkat menjadi 27.27%. Analisis ini menegaskan bahwa kecepatan konveyor yang rendah dan jarak kamera yang dekat memberikan akurasi pengukuran terbaik.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam sistem deteksi bawang merah yang berdekatan dan bawang merah yang bersiung dua serta klasifikasi ukuran diameter bawang merah, dapat disimpulkan:

1. Deteksi bawang merah berdekatan dan bersiung dua menggunakan kombinasi *otsu thresholding* dan *watershed transform* menghasilkan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan metode *otsu thresholding*. Pada kecepatan konveyor 0.15 m/s dan jarak kamera 10 cm, akurasi metode kombinasi mencapai 99.57%, lebih tinggi dibandingkan metode *otsu thresholding* yang hanya mencapai 97.85%. Pola serupa terlihat pada skenario lain, dimana metode kombinasi lebih efektif, meskipun terdapat sedikit penurunan akurasi pada kecepatan konveyor yang lebih tinggi, yaitu 0.27 m/s. Pada kecepatan ini, akurasi metode kombinasi mencapai 94.42% pada jarak 10 cm, dibandingkan metode *otsu thresholding* yang hanya mencapai 89.27%. Jarak kamera 10 cm secara umum menghasilkan akurasi lebih tinggi dibandingkan jarak 15 cm.
2. Estimasi dan klasifikasi diameter bawang merah yang bergerak di atas konveyor belt menunjukkan variasi performa berdasarkan kecepatan konveyor dan jarak kamera. Pada kecepatan konveyor 0.15 m/s dan 0.18 m/s dengan jarak kamera 10 cm, nilai RMSE sebesar 0.19 cm, namun meningkat menjadi 0.59 cm dan 0.65 cm pada jarak kamera 15 cm. Kecepatan konveyor 0.27 m/s, nilai RMSE mencapai 0.31 cm dengan jarak kamera 10 cm dan meningkat menjadi 0.84 cm pada jarak kamera 15 cm. Sedangkan nilai MAPE pada kecepatan konveyor 0.15 m/s dan jarak kamera 10 cm, sebesar 2.84%. Namun, pada jarak kamera 15 cm nilai MAPE meningkat sebesar 18.46%. Pada kecepatan 0.18 m/s dan jarak kamera 10 cm, nilai MAPE sebesar 4.31%, yang menunjukkan akurasi yang baik. Namun, nilai MAPE meningkat menjadi 24.31% pada jarak kamera 15 cm. Sementara itu, pada kecepatan 0.27 m/s dan jarak kamera 10 cm, nilai MAPE mencapai 10.10%, pada jarak kamera 15 cm dengan kecepatan yang sama, nilai MAPE meningkat menjadi 27.27%. Analisis ini menegaskan bahwa kecepatan konveyor yang rendah dan jarak kamera yang dekat memberikan akurasi pengukuran terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan konveyor dan jarak kamera memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi pengukuran diameter, terutama untuk objek kecil dan jarak kamera yang lebih jauh.

4.2 Saran

Sehubung dengan selesainya sistem deteksi bawang merah berdekatan dan bersiung dua, penulis bermaksud menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peningkatan Akurasi Deteksi: *watershed transform* efektif dalam mendeteksi objek yang berdekatan, masih diperlukan pengoptimalan dalam tahap *pre-*

processing, terutama untuk mengurangi over segmentasi pada bawang merah bersiung dua yang memiliki perbedaan warna yang sangat berbeda.

2. Penggunaan *Dataset* Lebih Besar: Disarankan untuk menggunakan dataset dengan variasi yang lebih banyak untuk menambah fitur menghitung diameter selain menggunakan fitur luas area.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., 2022. Klasifikasi Mutu Cabai Merah Besar (*Capsicum Annuum* L.) Berbasis Video Processing.
- Andono, P.N., Sutojo, T., 2018. Pengolahan citra digital. Penerbit Andi.
- Arifin, N., Indrabayu, I., Areni, I.S., 2019. Strawberry Ripeness Classification System Based On Skin Tone Color using Multi-Class Support Vector Machine, in: 2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT). Presented at the 2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT), IEEE, Yogyakarta, Indonesia, pp. 191–195. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT46704.2019.8938457>
- Bazame, H.C., Molin, J.P., Althoff, D., Martello, M., 2021. Detection, classification, and mapping of coffee fruits during harvest with computer vision. *Comput. Electron. Agric.* 183, 106066. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106066>
- Boatswain Jacques, A.A., Adamchuk, V.I., Park, J., Cloutier, G., Clark, J.J., Miller, C., 2021. Towards a Machine Vision-Based Yield Monitor for the Counting and Quality Mapping of Shallots. *Front. Robot. AI* 8, 627067. <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.627067>
- Cheng, H., Damerow, L., Sun, Y., Blanke, M., 2017. Early Yield Prediction Using Image Analysis of Apple Fruit and Tree Canopy Features with Neural Networks. *J. Imaging* 3, 6. <https://doi.org/10.3390/jimaging3010006>
- Chicco, D., Warrens, M.J., Jurman, G., 2021. The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. *PeerJ Comput. Sci.* 7, e623. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623>
- Deplomo, B.N.I., Dela Cruz, J.C., Balbin, J.R., 2020. Classifying Quality Grading and Size of Allium Cepa Using Digital Image Processing Algorithms, in: 2020 International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE). Presented at the 2020 International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), IEEE, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 123–126. <https://doi.org/10.1109/CISCE50729.2020.00031>
- Dewi, R.K., Suciati, N., 2016. Klasifikasi Tanaman berdasarkan Fitur Bentuk dan Tekstur pada Daun menggunakan Decision Tree.
- Efford, N., 2000. Digital Image Processing. Addison-Wesley.
- Justam, Indrabayu, Zainuddin, Z., Basri, 2023. Detection and Counting of the Number of Cocoa Fruits on Trees Using UAV, in: 2023 IEEE International Conference on Industry 4.0, Artificial Intelligence, and Communications Technology (IAICT). Presented at the 2023 IEEE International Conference on Industry 4.0, Artificial Intelligence, and Communications Technology (IAICT), pp. 257–263. <https://doi.org/10.1109/IAICT59002.2023.10205752>
- La Ode Muh Armadi, A., Indrabayu, Nurtanio, I., 2023. Snacks Detection Under Overlapped Conditions Using Computer Vision, in: 2023 IEEE International Conference on Industry 4.0, Artificial Intelligence, and Communications Technology (IAICT). Presented at the 2023 IEEE International Conference on Industry 4.0, Artificial Intelligence, and

- Communications Technology (IAICT), IEEE, BALI, Indonesia, pp. 360–364. <https://doi.org/10.1109/IAICT59002.2023.10205599>
- Laia, A.P., Hasugian, P.M., 2021. Implementasi Algoritma Multiplicative Color Enhancement Untuk Meningkatkan Kecerahan Warna Pada Citra Digital.
- Lusiyanti, D., Musdalifah, S., Sahari, A., Darmawanti, Y., 2022. Rancang Bangun Sistem Clustering Kualitas Bawang Merah Palu (*Alliumascalonium L.*) Menggunakan Algoritma Kohonen. *J. Ilm. Mat. DAN Terap.* 19, 103–110. <https://doi.org/10.22487/2540766X.2022.v19.i1.15940>
- Malik, M.H., Zhang, T., Li, H., Zhang, M., Shabbir, S., Saeed, A., 2018. Mature Tomato Fruit Detection Algorithm Based on improved HSV and Watershed Algorithm. *IFAC-Pap., 6th IFAC Conference on Bio-Robotics BIOROBOTICS 2018* 51, 431–436. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.183>
- Munir, R., 2006. Aplikasi Image Thresholding Untuk Segmentasi Objek.
- Paymode, A.S., Mohite, J.N., Shinde, U.B., Malode, V.B., 2021. Artificial Intelligence For Agriculture: A Technique Of Vegetables Crop Onion Sorting And Grading Using Deep Learning 6.
- Pertiwi, H., 2022. Segmentasi Citra Hama Daun Tumbuhan Kelapa Sawit untuk Menentukan Populasi Telur Ulat Menggunakan Algoritma Watershed.
- Prabowo, D.A., Abdullah, D., Manik, A., 2018. Deteksi dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Color Object Tracking. *Pseudocode* 5, 85–91. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.2.85-91>
- Pratt, W.K., 2002. *Digital image processing*, 3rd ed. ed. Wiley-Liss, Hoboken, N.J.
- Prianggodo, L.B., 2016. Perancangan Object Tracking Robot Berbasis Image Processing Menggunakan Raspberry Pi.
- Pulungan, A.B., Nafis, Z., 2021. Rancangan Alat Pendeteksi Benda dengan Berdasarkan Warna, Bentuk, dan Ukuran dengan Webcam. *JTEIN J. Tek. Elektro Indones.* 2, 49–54. <https://doi.org/10.24036/jtein.v2i1.111>
- Putra, D., 2010. *Pengolahan Citra Digital*. Penerbit Andi.
- Rahayu, E., Berlian, N., 2004. *Bawang Merah*. PT Penebar Swadaya.
- Rifki Kumalasari, Miftachul Chusnah, 2021. Analisis Sifat Kimia Tanah Media Pertumbuhan Bawang Merah (*Allium Ascalonicum L.*) dari Desa Sumber Agung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Rukmana, R., 1994. *Bawang merah : Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen*. Yogyakarta : Kanisius, 1994.
- Shafira, T., 2018. Implementasi Convolutional Neural Networks Untuk Klasifikasi Citra Tomat Menggunakan Keras.
- Sri Hindarti, L.R.M., 2020. *Agribisnis Bawang Merah*. Deepublish.
- Sriani, Muhammad Siddik Hasibuan, Indah Permata Sari, 2023. Segmentasi Citra Telur Ayam Berdasarkan Perbedaan Ruang Warna RGB dan HSV menggunakan Metode Watersheed. *Journal Of Social Science Research*.
- Sunandar, H., 2017. Perbaikan kualitas Citra Menggunakan Metode Gaussian Filter 2.

- Surajudin, A., Ramal, Y., 2015. Response of Onion (*Allium aslonicum* L.) Lembah Palu Variety on application of Mulch and Organi Liquid Fertilizer.
- Susanto, A., 2019. Penerapan Operasi Morfologi Matematika Citra Digital Untuk Ekstraksi Area Plat Nomor Kendaraan Bermotor. *Pseudocode* 6, 49–57. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.6.1.49-57>
- Susanto, A., Dewantoro, Z.H., Sari, C.A., Setiadi, D.R.I.M., Rachmawanto, E.H., Mulyono, I.U.W., 2020. Shallot Quality Classification using HSV Color Models and Size Identification based on Naive Bayes Classifier. *J. Phys. Conf. Ser.* 1577, 012020. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1577/1/012020>
- Susanto, H., Histifarina, D., Hamdani, K., Kusyaeri, 2022. *Budidaya Bawang Merah Asal BIJI: Pembelajaran Dan Pengalaman Dari Lapangan*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Susilowati, A.G., Setyati, E., Setiawan, E.I., 2018. Segmentasi Antar Gigi Menggunakan Algoritma Watershed Berdasarkan Morphology.
- Sutoyo, T. d, Mulyanto, E., 2010. Teori Pengolahan Citra Digital. *Teori Pengolah. Citra Digit.* 9–27.
- Sutrisno, S., Supianto, A.A., Cholissodin, I., 2014. Implementasi Teknik Watershed Dan Morfologi Pada Citra Satelit Untuk Segmentasi Area Universitas Brawijaya. *J. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.* 1, 5. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20141198>
- Syam, A.A., Rifka, S., Aulia, S., 2021. Implementasi Pengolahan Citra Untuk Identifikasi Daun Tanaman Obat Menggunakan Levenberg-Marquardt Backpropagation. *Elektron J. Ilm.* 1–8. <https://doi.org/10.30630/eji.0.0.176>
- Widians, J.A., Pakpahan, H.S., Budiman, E., Haviluddin, H., Soleha, M., 2019. Klasifikasi Jenis Bawang Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Berdasarkan Ekstraksi Fitur Bentuk dan Tekstur. *J. Rekayasa Teknol. Inf. JURTI* 3, 139. <https://doi.org/10.30872/jurti.v3i2.3213>
- Widodo, S., 2020. Ekstraksi Fitur Citra Biomedik: Dilengkapi dengan Source Code Matlab. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Zhikang Ouyang, Li, L., Tian, W., Hong, R., Zan, P., Yang, B., 2020. Fitting Algorithm for Overlapped Spherical Fruits Based on Geometry and Hough Transform.
- Zhu, Q., Liu, B., Li, Y., 2019. Stacked Particle Size Measurement Method Based on Data Processing, in: 2019 Chinese Automation Congress (CAC). Presented at the 2019 Chinese Automation Congress (CAC), IEEE, Hangzhou, China, pp. 3975–3980. <https://doi.org/10.1109/CAC48633.2019.8996668>
- Zikra, A.A., Ilham, A.A., Nurtanio, I., Saptadi, N.T.S., 2023. Multi Detection and Segmentation Coconut Shell for Charcoal Briquette Using Mask R-CNN, in: 2023 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA). Presented at the 2023 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), IEEE, Surabaya, Indonesia, pp. 615–620. <https://doi.org/10.1109/ISITIA59021.2023.10221025>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Aktual Diameter Bawang Merah

No	Jumbo (> 3,0)	Besar (2,6 - 3,0)	Sedang (2,1 - 2,5)	Kecil (< 2,1)
1	3,3	2,8	2,5	1,8
2	3,3	2,9	2,1	1,9
3	3,1	2,8	2,2	1,8
4	3,1	3,0	2,2	1,8
5	3,1	2,6	2,4	1,5
6	3,6	2,9	2,3	1,8
7	3,1	2,9	2,2	2,0
8	3,2	2,6	2,2	1,7
9	3,2	2,7	2,5	1,6
10	3,7	2,8	2,2	1,7
11	3,7	2,7	2,5	1,9
12	3,8	2,7	2,2	2,0
13	3,5	2,7	2,5	1,6
14	3,4	2,9	2,2	1,5
15	4,0	2,6	2,1	1,5
16	3,7	2,6	2,1	1,7
17	3,4	2,9	2,2	1,9
18	3,1	2,8	2,3	1,7
19	3,2	2,9	2,3	1,6
20	3,2	2,8	2,3	2,0
21	3,3	2,7	2,4	1,8
22	3,1	2,8	2,1	1,4
23	3,3	2,9	2,1	1,8
24	3,1	3,0	2,4	1,5
25	3,1	2,8	2,3	1,9

Lampiran 2 Sampel Dataset

Kelas Jumbo

Kelas Besar

Kelas Sedang

Kelas Kecil

Lampiran 3 Hasil Pengujian

Skenario 1 Kecepatan 0.15 m/s dan Jarak 10 cm

Skenario 2 Kecepatan 0.15 m/s dan Jarak 15 cm

Skenario 3 Kecepatan 0.18 m/s dan Jarak 10 cm

Skenario 4 Kecepatan 0.18 m/s dan Jarak 15 cm

Skenario 5 Kecepatan 0.27 m/s dan Jarak 10 cm

Skenario 6 Kecepatan 0.27 m/s dan Jarak 15 cm

